

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 1, 2024: 30–55

POCT - TESTOVANIE PRI PACIENTOVI

Časť I: Prehľad súčasného stavu a trendov implementácie, organizácie a regulácie POC testovania v zdravotníckych systémoch vyspelých krajín

POINT-OF-CARE TESTING

Part I: An overview of the current state and trends of implementation, organization, and regulation of POC testing in high-income countries

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

V súčasnosti je vo svete badať výrazný nárast POCT, poháňaný zameraním na decentralizáciu zdravotnej starostlivosti a rastúcim záujmom o telemedicínu, domáce testovanie a monitorovanie. Testovanie pri pacientovi (*Point of care testing, POCT*) je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť decentralizovanej diagnostiky, ktorá ponúka potenciál na zlepšenie starostlivosti o pacienta v podmienkach primárnej aj sekundárnej starostlivosti. Je užitočné najmä v prostredí, kde nie sú dostupné diagnostické laboratória. POC prístroje dodávajú výsledky v reálnom čase, čím sa urýchľuje rozhodovací proces s klinickým rozhodnutím. Zariadenia POC používa vo všeobecnosti ošetrojúci personál, ktorý nemá laboratórne znalosti, vzdelanie, školenia a zručnosť ako laboratórni profesionáli. POCT dobre funguje v sieťach pracujúcich v synergii s centrálnymi laboratóriami. V tomto kontexte POCT zariadenia ponúkajú množstvo výhod, ale predstavujú aj klinické riziko. Pri každom diagnostickom teste je dôležité, aby správny test na správnom pacientovi vykonala vhodne vyškolená osoba pomocou presne kalibrovaného zariadenia. Klinická prax a medzinárodné normy vyžadujú, aby laboratórne výsledky boli spoľahlivé (presné a správne) bez ohľadu na to, či sú analyzované pri lôžku pomocou POCT alebo v laboratóriu. Hlavným cieľom prvej časti tohto článku je podať stručný prehľad súčasného stavu

testovania v blízkosti pacienta (POCT) v Európe a vo svete, pričom osobitná pozornosť je venovaná špecifickým podmienkam v jednotlivých krajinách.

Kľúčové slová: zdravotný systém; zdravotné poistenie; laboratórna medicína; POCT; implementácia; kvalita

ABSTRACT

There is currently a significant increase in POCT, driven by the focus on decentralization of healthcare and the growing interest in telemedicine and home testing and monitoring. Point of care testing (POCT) is a rapidly developing field of decentralized diagnostics that can potentially improve patient care in primary and secondary care settings. They are especially useful in environments where diagnostic laboratories are not available. POC devices deliver real-time results, speeding up the clinical decision-making process. POC devices are generally used by nursing staff who do not have the laboratory knowledge, education, training, and skills of laboratory professionals. However, they work well in networks operating in synergy with central laboratories. In this context, POCT devices offer several advantages and pose a clinical risk. With any diagnostic test, the right test must be performed on the right patient by a properly

trained person using precisely calibrated equipment. Clinical practice and international standards require laboratory results to be reliable (accurate and correct), regardless of whether they are analyzed at the bedside using POCT or in the laboratory. The main objective of this article is to provide a brief overview of the current state of near-patient testing (POCT) in Europe and the world with particular attention paid to country-specific details.

Key words: health system; insurance system; laboratory medicine; POCT; implementation; quality

TERMINOLÓGIA A SKRATKY

Point of Care Testing (POCT) je testovanie vykonávané kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti mimo priestorov klinického laboratória. Poznámka. Existuje mnoho rôznych definícií POCT, čo vedie k mylným predstavám a zmätkom nielen laikmi, ale i odbornými pracovníkmi. Termín POCT sa v niektorých situáciách používa nesprávne a preto je na tomto mieste použitá definícia podľa Delphi.

POCT operátor je osoba, ktorá prešla školením a hodnotením uznanou školiacou inštitúciou, organizáciou, kurzom alebo programom a je spôsobilá na obsluhu prístrojov POCT.

Near-patient testing (NPT) je testovanie vykonávané zdravotníckym pracovníkom v tesnej blízkosti pacienta.

Bedside testing (BST, BT) je testovanie vykonávané zdravotníckym pracovníkom pri lôžku pacienta.

Direct to Consumer Testing (DTCT, DTC) je priame testovanie spotrebiteľom (pacientom).

Direct access testing (DAT) je testovanie s priamym prístupom spotrebiteľa (výberom testu pacienta), t. j. testovanie požadované priamo spotrebiteľom (nie lekárom). Test sa vykonáva v klinickom laboratóriu, ale žiada ho (autorizuje) sám pacient, ktorý ho uhrádza ako samoplatca. DAT nie je financované zo zdravotného poistenia (alebo iba čiastočne podľa regulačných opatrení danej krajiny) stavia laboratórneho profesionála vo vzťahu k pacientovi (spotrebiteľovi) do priameho servisného vzťahu.

Patient self testing (PST) znamená samotestovanie pacientom (spotrebiteľom).

Over-the-counter (OTC) tests sú voľnopredajné testy, ktoré bez lekárskeho predpisu predáva lekárnik v lekárni alebo online.

Delphi je metóda na zhromažďovanie údajov od respondentov v rámci ich odbornosti. Táto technika je sku-

pinový komunikačný proces, ktorého cieľom je dosiahnuť konvergenciu názorov na konkrétny problém v reálnom svete (HSU, 2007).

ÚVOD

Testovanie v blízkosti pacienta zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti. Testovanie na mieste starostlivosti znamená vykonanie testu pomocou zariadenia alebo testovacej súpravy v prítomnosti pacienta bez potreby poslať vzorku do laboratória. V publikáciách sa používajú rôzne prívlastky - testovanie v blízkosti pacienta (Near patient testing), pomocné testovanie (Ancillary testing), satelitné testovanie (Satellite testing), testovanie pri lôžku (Bedside testing), testovanie na diaľku (Remote testing), lekárske laboratórium (Physician's office laboratory). V tejto súvislosti sa často spomína aj domáce testovanie (Home testing) alebo samotestovanie (Self-testing), tie však nepatria do POC testovania.

Aj keď sú POC prístroje veľkosťou malé zariadenia, sú vybavené pokročilými technológiami, ktoré vyžadujú presné dodržiavanie predpísaných postupov. Nelaboratórnym profesionálom sa môže zdať, že obsluha POC prístrojov je veľmi jednoduchá, ale takéto vnímanie testovania býva zradné. Jednoduchosť neznamená laxnosť. Navyše, rozmanitosť POCT prístrojov a ich umiestnenie, edukácia, školiace aktivity a analytické zručnosti operátorov sťažujú kontrolu, správu a integráciu POC testovania.

V porovnaní s centrálnym laboratóriom ponúka POC testovanie niekoľko **výhod**:

- laboratórny test (analýza) sa vykonáva na počkanie pri pacientovi,
- skrátenie doby vyšetrenia urýchľuje diagnostický a liečebný proces,
- rýchlejšie rozhodovanie a zlepšený klinický manažment vďaka bezprostrednej dostupnosti výsledkov,
- nie sú potrebné opakované návštevy pacientov na prediskutovanie výsledkov a ďalších krokov,
- zlepšuje klinické výsledky a rýchlosť v akútnych situáciách,
- skracaje dobu a náklady na nevyhnutnú hospitalizáciu,
- umožňuje väčšie zapojenie každého pacienta do vlastnej starostlivosti (triage) podľa naliehavosti potreby,

- je významným pomocníkom pri epidémii, pandémii a v katastrofických situáciách,
- poskytuje komfort lekárom, vyššiu bezpečnosť a spokojnosť pacientov,
- skvalitňuje zdravotnú starostlivosť na vidieku,
- minimalizuje inváziu - vyžaduje nenáročný odber biologického materiálu,
- malý objem vzorky (ale príliš malý objem nie je vždy výhodou, môže spôsobiť problém s presnosťou pipetovania),
- nepotrebuje transport vzoriek do centrálného laboratória,
- aplikácia natívnej vzorky nevyžaduje úpravu,
- POC prístroje majú malé nároky na priestory,
- väčšie pohodlie, bezpečnosť a spokojnosť pacientov – vzhľadom na rýchlosť diagnostiky a rozhodnutia o liečbe,
- viac príležitostí na zapojenie pacientov do tímu (všeobecného) lekára.

Napredovanie v technológiách ukazuje, že prístroje POCT sú čoraz presnejšie a spoľahlivejšie. Tento pokrok je prísľubom nových aplikácií, ktoré ponúknu ešte väčšie výhody ako predtým. Tak ako čokoľvek v laboratórnej medicíne, aj POC testovanie má nielen výhody ale aj nevýhody.

Nevýhody POC testovania determinujú v praxi hlavne:

Rozdiely v metodológiách a technológiách

- POCT využíva rôzne metódy a technológie, ktoré majú rôzne obmedzenia a interferencie a môžu sa líšiť od testovacích metód používaných v centrálnom laboratóriu.
- Kontaminácia a nesprávny odber vzoriek sú špecifické pre metódu a prístroj.
- Správne použitie testovacích metód. Testovacia súprava alebo zariadenie sa nemá používať mimo určeného použitia. Niektoré testovacie metódy POCT sa môžu použiť len na skrining a nemožno ich použiť na diagnostiku.

Spôsobilosť personálu

- Nevyhnutné je kvalitné vzdelanie, laboratórna zručnosť a prax (tréning) v laboratórnych technikách.
- Preťaženosť operátorov (sestier) ostatnými činnosťami a úlohami.

Skladovanie činidiel

- Skladovacie priestory činidiel musia byť vhodné (chladné a suché).
- Reagencie sa nemajú používať po uplynutí doby trvanlivosti (exspirácie) spotrebného materiálu.

Kvalita a spoľahlivosť výsledkov

- Rýchlosť je kráľom, ale spoľahlivosť je viac ako kráľ. POC testu môžete dôverovať iba vtedy, ak poskytuje rovnaké výsledky ako laboratórny test. Laboratórne testovanie podlieha niekoľkostupňovej kontrole kvality (interná kontrola, externé hodnotenie, Delta-Check, AON-priemer normálov, atď.), zatiaľ čo POC testovanie je menej regulovaná oblasť, v ktorej tieto nástroje chýbajú.
- Rozdiely v testovacích podmienkach a metódach a personálom vnímaná zdanlivá jednoduchosť testovacích metód je zavádzajúca a potenciálne prispieva k nedostatku pozornosti pri testovaní.
- Rozdiely v úrovni vzdelania, školenia a skúseností zamestnancov vykonávajúcich testy, ako aj potenciálna fluktuácia zamestnancov, ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť výsledkov.
- Testy vykonáva nelaboratórny personál, chyba mu laboratórna kvalifikácia, vzdelanie a prax. Sestry sú pri testovaní „rozptyľované“ mnohými ďalšími povinnosťami okolo pacientov a vedie to k podceneniu alebo prehliadaniu dôležitých aspektov laboratórnej práce.
- Výsledky testov nemusia byť porovnateľné s výsledkami centrálného laboratória. Metódy používané v POCT sa líšia od metód používaných v centrálnom laboratóriu. V porovnaní s centrálnym laboratóriom môže POCT znamenať väčšiu variabilitu výsledkov. Táto variabilita môže ovplyvniť starostlivosť o pacienta.
- Testovanie si vyžaduje dennú, resp. týždennú kontrolu kvality, alebo vždy vtedy, ak sa začne používať nová šarža reagencií, prúžkov alebo kaziet.

Riadenie dokumentácie

- Laboratórne výsledky sa do zdravotnej dokumentácie prenášajú automaticky elektronickou cestou, zatiaľ čo zápis POCT výsledkov do zdravotnej dokumentácie je často manuálny a spôsobuje transkripčné chyby.
- Na automatický prenos POCT údajov do zdravotnej dokumentácie absentuje konektivita zariadení.

Compliance

Testovanie na mieste starostlivosti si vyžaduje pravidelný dohľad a presadzovanie najlepších laboratórnych postupov. Aby bolo možné primárne zabezpečiť kvalitné výsledky a procesy testovania je potrebné zaviesť už pri výbere POCT prístrojov a testov kvalifikované posudzovanie.

ČINITELE OVPLYŇUJÚCE LABORATÓRNE VYŠETRENIE A IMPLEMENTÁCIU TESTOVANIA NA MIESTE STAROSTLIVOSTI

Organizácia a prax klinickej chémie a laboratórnej medicíny v krajinách, ktoré tvoria EÚ, je rozmanitá z niekoľkých hľadísk, napr. názov a definícia odboru, systém vzdelávania a kvalifikačné požiadavky na pracovníkov, medziodborové hranice, zodpovednosť lekárov a laboratórnych diagnostikov, školenia (Oosterhuis, 2015). Ústredným problémom laboratórnych profesií je vývoj systému kvality založený na ISO/EN 15189, ktorý v mnohých laboratóriách v EÚ prebiehal rôznym tempom. V tejto oblasti sú medzi krajinami veľké rozdiely. Niektoré krajiny, napr. Švédsko, Fínsko, Holandsko a Francúzsko, dosiahli takmer úplné zavedenie auditov a akreditácia je u nich pre každé laboratórium povinná zo zákona. V iných krajinách, napr. Rakúsko a Taliansko, sa viac používa systém kvality podľa ISO 9000, ktorý je povinný zo zdravotného poistenia (Taliansko). Hoci norma ISO 15189 nie je v Nemecku zo zákona povinná, smernica Nemeckej lekárskej komory na zabezpečenie kvality medicínskych laboratórnych vyšetrení (právny predpis RiliBÄK), ktorá prijala základný obsah ISO 15189, najmä aspekty riadenia kvality a riadenie dokumentov za základ, je v Nemecku povinná.

Testovanie na mieste starostlivosti je vo svete najrýchlejšie rastúci trh v segmente IVD. Podľa prieskumu *Future Market Insights* (2023), prieskumníka globálnych trhových trendov, sa očakáva, že globálny trh s diagnostikou v mieste starostlivosti porastie v rokoch 2023-2032 kumulovanou ročnou mierou rastu (CAGR) o 6,8 %. Odhaduje sa, že trhová hodnota vzrastie z 38,7 miliárd USD v roku 2023 na 74,8 miliárd USD do roku 2033. Podľa *Precedence Research* (2023), popredného poskytovateľa strategických informácií o trhu, sa globálna veľkosť trhu testovania v mieste starostlivosti (POCT) v dôsledku narastajúceho počtu ochorení medzi obyvateľstvom odhadovala v roku 2023 na 35,33 miliárd USD a očakáva sa, že do roku 2032 dosiahne približne 99,33 miliárd USD s rastúcou

kumulovanou ročnou mierou rastu (CAGR) o 12,2 % (*Future Market Insights*, 2023; *Precedence Research*, 2023). Najväčším trhom POCT vo svete je severná Amerika, ktorá v roku 2021 predstavovala 46 % podiel. Najväčší segment predstavovali produkty na monitorovanie glukózy (27 %) a podľa technologickej platformy získal segment laterálnych prietokových testov až 36 % podiel na trhu. Významne rastie segment OTC (voľnopredajné testy), ktoré predstavovali až 59 % podiel na trhu. Vysoký regionálny trhový podiel má Latinská Amerika a Európa, ktoré je po Spojených štátoch druhým najväčším svetovým trhom. Hnacím motorom rastu európskeho trhu s testovaním na mieste starostlivosti (POCT) je narastajúca prevalencia infekčných a chronických chorôb. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko sú tri najdominantnejšie krajiny na európskom trhu POC diagnostiky. Kľúčoví producenti POC diagnostík a prístrojov sú Abbott, ACON, Becton Dickinson, Bio Rad, bioMerieux, Danaher, Diasorin, DiaSys, EKF, Fluxergy, Hologic, Chembio, InBios, Jiangsu Mole Bioscience, Johnson and Johnson, LifeScan, Menarini, Nova Biomedical, OraSure, PHC, Qiagen, Quidel, Radiometer, Roche, SD Biosensor, SEKISUI, Siemens, Sinocare, Sysmex, Thermo Fisher, Trinity, UNIMA, Visby. Mnohé spoločnosti sa pokúšajú uviesť svoje POCT produkty na trh v Európskej únii a preto implementujú Nariadenie o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (EU IVDR) 2017/746 (Regulation (EU) 2017/746; Regulation (EU) 2022/112; Balla, 2022). Rozvíjajúci trend POCT v Európe a implementácia IVDR kladie na výrobcov zvýšené nároky. Článok 2 EU IVDR definuje POCT ako pomôcku určenú na vykonávanie testov mimo laboratórneho prostredia, ktoré vo všeobecnosti vykonáva zdravotnícky pracovník v blízkosti pacienta alebo vedľa neho. Rovnako ako akékoľvek iné IVD, aj POCT produkty musia požiadať o posúdenie zhody a získať označenie CE. Pre POCT sú však v IVDR ďalšie požiadavky, najmä preukázanie podstatných dôkazov o bezpečnosti konštrukcie a výkonu, ale najmä zabezpečenie kvality produktov a splnenie akreditačných požiadaviek. POC testy sú určené obvykle užívateľom mimo laboratórneho prostredia, ktorí nemajú potrebné laboratórne zručnosti, môžu robiť chyby, ktoré zhoršujú kvalitu produktu. Preto IVDR jasne stanovuje povinnosť výrobcov produkt navrhovať a vyrábať so zreteľom na zručnosti používateľov. Informácie a pokyny dodávané s POCT pomôckou musia byť pre používateľa ľahko zrozumiteľné, aby mohol správne vykonať analýzu a správne interpretovať výsledok poskytovaný zariadením.

Výrobcovia a dodávatelia POCT zariadení musia zabezpečiť potrebné školenia, vzdelávanie a poskytnutie znalostí a zručností určeným užívateľom. Výrobca/dodávateľ musí v čase použitia zariadenia zabezpečiť overovanie funkcionality zariadenia a čo najviac znížiť riziko chyby pri manipulácii so zariadením a vzorkami. Ak sú testy určené na použitie v širokom rozsahu prostredí, výrobcovia musia preukázať, že test možno spoľahlivo použiť v príslušných zariadeniach (napríklad v ambulanciách, v domovoch seniorov, pohotovosti, ap.). POCT produkty musia byť vybavené príbalovým papierovým návodom, elektronický formát (tzv. eIFU) nestačí. Z hľadiska posudzovania zhody je celý proces pre POCT produkty rovnaký ako pre ostatné laboratórne zariadenia. V technickej dokumentácii sa však vyžaduje, aby POCT obsahovali konštrukčné detaily odôvodňujúce rozsah ich zariadenia. Pri podávaní žiadosti o posúdenie zhody notifikovaným orgánom musia POCT obsahovať správy o skúškach, výsledky štúdií vykonaných s určenými používateľmi a údaje preukazujúce vhodnosť manipulácie s pomôckou na jej zamýšľané použitie. Po uvedení na trh musí byť zavedený pravidelne aktualizovaný systém dohľadu (*post-market surveillance*).

Rastúci počet dostupných testov na mieste starostlivosti (POC) je výzvou pre lekárov pri rozhodovaní aké testy použiť, ako ich efektívne využívať a ako interpretovať výsledky. Hoci testy POC môžu ponúknuť výhody v podobe krátkeho času obrátky, zlepšenej spokojnosti pacientov a zdravotných výsledkov, len málo z nich sa skutočne využíva v klinickej praxi. Výsledky nedávnej holandskej štúdie o užívaní a osvojení testov na mieste starostlivosti pomocou multikriteriálnej rozhodovacej analýzy považujú za najdôležitejšie klinickú užitočnosť testu a jeho technickú výkonnosť a riziká (Kip, 2019). Napríklad odborníci uprednostnili test POC CRP pred jeho laboratórnym ekvivalencom, zatiaľ čo test POC HbA1c neuprednostnili. Štúdia identifikovala kritériá a poznatky o ich relatívnom vplyve na úspešnú implementáciu a využitie POC testov v klinickej praxi. Zoznam kritérií identifikovaných v spomínanej štúdii môže uľahčiť správny výber POCT zariadenia, jeho efektívnu implementáciu a používanie v praxi.

Spokojnosť pacienta: *Do akej miery sa očakáva, že použitie testu POC zlepší služby v prospech pacienta.*

Zrozumiteľnosť pracovných pokynov: *Rozsah, v akom sú postup testu POC jasne a zrozumiteľne napísaný v protokoloch a/alebo príručkách.*

Užívateľská prívetivosť: *Do akej miery je POC test ľahko vykonateľný.*

Interpretácia testu: *Do akej miery je výsledok POC testu ľahko čitateľný a rôzne výsledky testov ľahko interpretovateľné.*

Čas obratu (TAT): *Do akej miery sú výsledky POC testu okamžite dostupné.*

Frekvencia používania: *Do akej miery sa test dostatočne využíva vzhľadom na indikáciu a veľkosť ambulancie.*

Priestor pre inovácie: *Miera, do akej tlak každodennej praxe necháva priestor pre inovácie a možnosti na zmenu.*

Pracovná záťaž: *Do akej miery je možné implementovať POC test bez dramatických zmien v doterajšom spôsobe práce a užívateľskej záťaži.*

Podpora, školenia a kontrola kvality: *Do akej miery je zavedenie, údržba a kontrola kvality POC testu, ako aj zaškolenie personálu dostatočné a podporované výrobcom/dodávateľom a koordinátorom z laboratória a ordinácie.*

Konektivita: *Rozsah, v akom sú výsledky a chyby POC testu evidované v informačnom systéme.*

Klinická užitočnosť: *Do akej miery má správne (liečebné) rozhodnutie založené na výsledku POC testu pridanú hodnotu v klinických výsledkoch.*

Technický výkon: *Do akej miery je POC test presný, správny, spoľahlivý a robustný v rukách používateľa.*

Negatívna prediktívna hodnota: *Podiel negatívnych výsledkov, ktoré sú skutočne negatívne, čo zvyšuje schopnosť používateľa spoľahlivo vylúčiť stav.*

Pozitívna prediktívna hodnota: *Podiel pozitívnych výsledkov, ktoré sú skutočne pozitívne, čo zvyšuje schopnosť používateľa spoľahlivo diagnostikovať stav.*

Riziká: *Vplyv (nesprávnej) liečby/ rozhodnutia na základe (nesprávneho) výsledku testu.*

Klinické usmernenia: *Rozsah, v akom je POC test implementovaný v národných usmerneniach.*

Vedecký dôkaz: *Do akej miery je pridaná hodnota POC testu preukázaná vo vedeckej literatúre.*

Úhrada: *Prepláca sa vyšetrenie POC u všeobecného lekára?*

Celkové náklady: *Očakáva sa, že test POC zníži náklady na systém zdravotnej starostlivosti.*

Legislatíva: *Do akej miery inovácia zapadá do existujúcich právnych predpisov.*

VÝVOJ ZDRAVOTNÍCKYCH SYSTÉMOV, LABORATORNEHO PROSTREDIA A TESTOVANIA NA MIESTE STAROSTLIVOSTI VO VYSPELÝCH KRAJINÁCH

Veľká Británia

V Anglicku, Škótsku, Severnom Írsku a Walese sa uplatňujú rôzne zásady zdravotnej starostlivosti. Zastrešujúci názov, ktorý sa bežne používa na označenie štyroch systémov zdravotnej starostlivosti financovaných z verejných zdrojov v Spojenom kráľovstve (súhrnne alebo jednotlivo) sa nazýva Národná zdravotná služba (*National Health Service, NHS*). Podľa zákona je v Anglicku len jedna poisťovňa a tou je štátna NHS a poistení v nej musia byť všetci obyvatelia. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí spolu s NHS prezentovali v r. 2019 spoločnú dohodu o tom, ako komunitná lekáreň podporí poskytovanie dlhodobého plánu NHS. Základom dlhodobého plánu je posunúť tradičný model nemocničných služieb k prispôbivejšiemu prístupu v komunitných lekárňach tak, aby pacienti dostávali zdravotnú starostlivosť bližšie k bydlisku. V r. 2024 by mali komunitné lekárne získať prístup k zdravotnej dokumentácii pacientov od všeobecných lekárov. Systém im má umožniť tieto záznamy aktualizovať. Služba *GP Connect* umožní lekárnikom nahliadnuť priamo do záznamu všeobecného lekára tak, aby videli výsledky testov a vyšetrení pacientov. Lekárnici by v budúcnosti mali získať prístup aj k informáciám o alergiách pacientov, konzultáciám všeobecných lekárov a vakcinácii. Podľa zmluvného rámca medzi vládou, NHS a *Výborom pre dohodovanie farmaceutických služieb* (PSNC) táto dohoda garantuje komunitným lekárňam v nasledujúcich piatich rokoch finančnú stabilitu takmer 13 miliárd libier. Táto významná investícia v porovnaní s pôvodnými vládnymi plánmi oceňuje prínos, ku ktorému sa komunitná lekáreň zaviazala prispieť k splneniu dlhodobého plánu NHS. Zavádza sa systém platieb za kvalitu s cieľom posunúť lekárne smerom k oveľa viac klinicky zameraným službám a zavádza relevantnú legislatívu a zdroje na podporu poskytovania služieb POCT, ktorý zaisťuje správny výber POCT prístrojov, ich kompetentné používanie vyškolenými operátormi a efektívnu údržbu. Dohoda má tri podmienky kvality: 1. POCT vybavenie musí byť vhodné na zamýšľaný účel; 2. používatelia musia rozumieť funkcii a obsluhu POCT zariadení; 3. musia ich udržiavať v bezpečnom, bezchybnom a spoľahlivom stave a zaistiť primeranú bezpečnosť a kvalitu služieb s cieľom optimalizovať náklady a minimalizovať

riziko. Tento dokument by sa mal používať ako referencia a usmernenie pri plánovaní, navrhovaní, implementácii a poskytovaní služieb POCT v komunitných lekárňach.

Za reguláciu trhu so zdravotníckymi pomôckami v Spojenom kráľovstve je zodpovedný Úrad pre reguláciu liekov a zdravotníckych pomôcok (*Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA*), ktorý v r. 2021 aktualizoval smernicu Manažment a používanie testu IVD zariadení na mieste starostlivosti (*Management and use of IVD point of care test devices*). Toto usmernenie poskytuje informácie Úradu pre reguláciu liekov a zdravotníckych pomôcok o certifikácii, registrácii a označení zhody POCT zariadení v dobe po vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Usmernenie obsahuje rôzne pravidlá, ktoré platia vo Veľkej Británii (Anglicko, Wales, Škótsko) a Severnom Írsku. V Severnom Írsku platia iné pravidlá ako vo Veľkej Británii. V tomto usmernení pojem „zdravotnícka pomôcka“ zahŕňa diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a nevzťahuje sa na iné produkty označené CE alebo UKCA, ktoré podliehajú samostatnému usmerneniu. 1. januára 2021 došlo k niekoľkým legislatívnym zmenám v spôsobe uvádzania zdravotníckych pomôcok na trh vo Veľkej Británii (Anglicko, Wales a Škótsko). Pred uvedením POCT produktu na trh Veľkej Británie musí byť výrobca zaregistrovaný v MHRA, ktorý niektoré POCT prístroje hodnotí spolu s úradom obstarávania NHS. Ak má výrobca zdravotníckych pomôcok sídlo mimo Spojeného kráľovstva a chce umiestniť pomôcku na trh Veľkej Británie, musí menovať na všetky svoje zariadenia zodpovednú osobu pre Spojené kráľovstvo, ktorá bude konať v jeho mene pri vykonávaní špecifických úloh, ako je napríklad registrácia. Vláda vo Veľkej Británii zaviedla legislatívu na predĺženie akceptácie pomôcok s označením CE po 30. júni 2023. Značka CE je označenie, ktoré umožňuje uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh EÚ. Vláda zaviedla opatrenia, ktoré zabezpečujú, že zdravotnícke pomôcky s označením CE môžu byť uvádzané na trh Veľkej Británie v nasledujúcich časových harmonogramoch: a) všeobecné zdravotnícke pomôcky v súlade so smernicou EÚ o zdravotníckych pomôckach (EU MDD) alebo smernicou EÚ o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (AIMDD) s platnou deklaráciou a označením CE je možné uvádzať na trh Veľkej Británie až do uplynutia platnosti certifikátu alebo do 30. júna 2028; b) diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (IVD), ktoré sú v súlade so smernicou EÚ o diagnostických

zdravotníckych pomôckach in vitro (IVDD), je možné uvádzať na trh Veľkej Británie až do uplynutia platnosti certifikátu alebo do 30. júna 2030; c) všeobecné zdravotníckych pomôckach (EU MDR) a IVD v súlade s nariadením EÚ o in vitro diagnostických zdravotníckych pomôckach (EU IVDR) môžu byť uvedené na trh Veľkej Británie do 30. júna 2030. Keďže EÚ už nezahŕňa Spojené kráľovstvo, notifikované orgány Spojeného kráľovstva nie sú schopné vydávať certifikáty CE a stali sa certifikovanými orgánmi Spojeného kráľovstva (označenie UKCA). Britská legislatíva okrem iného definuje jasnú cestu pre reorganizáciu laboratórných služieb. Postupy riadenia kvality a vylepšený akreditačný systém by mali byť povinné pre všetkých poskytovateľov laboratórných služieb, vrátane poskytovateľov POCT. Všetci poskytovatelia laboratórných služieb by mali podliehať povinnej akreditácii organizáciou nezávislou od poskytovateľov a profesií. Povinná akreditácia (vrátane testovania na mieste starostlivosti) má poskytnúť verejnosti istotu, že kvalita laboratórných služieb bola nezávisle overená ako splnila štandardy. Okrem toho odporúčanie uvádza „... že od všetkých poskytovateľov laboratórných služieb (vrátane poskytovateľov testovania na mieste starostlivosti) by sa mala vyžadovať účasť na klinickom audite a iných činnostiach klinického riadenia ako ďalšieho prostriedku na podporu kvality; a aby sa všetci zamestnanci podieľajúci sa na poskytovaní laboratórných služieb, vrátane technického a podporného personálu, podieľali na príslušnom nepretržitom odbornom rozvoji v rámci zachovania svojej spôsobilosti a kompetencií.

Proces integrácie POCT v Anglicku možno považovať za zložitý vzhľadom na veľký počet rôznych zainteresovaných strán zapojených do POCT v porovnaní s inými systémami zdravotnej starostlivosti. Táto zložitosť môže prispieť k tomu, že zainteresované strany nepochopia, kto je zodpovedný za integráciu inovácií, a tým vysvetľuje obmedzenú integráciu POCT.

Nemecko

Nemecko je federatívnou demokratickou parlamentnou republikou tvorenou šestnástimi, čiastočne suverénnymi spolkovými krajinami (Bundesländer). Každý nemecký spolkový štát (Bundesland) má svoju vlastnú spolkovú vládu a príslušný orgán pre oblasť zdravotníctva. Rovnako ako všetky krajiny Európskej únie, aj Nemecko prijalo nové Nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.

Všetky zdravotníckych pomôcky, ktoré sú uvádzané v Nemecku na trh, musia mať označenie CE a od výrobcov sa vyžaduje, aby mali vydané vyhlásenie o zhode. Výrobca zdravotníckej pomôcky je zodpovedný za vykonanie postupu posudzovania zhody. Článok 9 smernice EÚ 98/79/ES stanovuje, že IVD sa klasifikujú ako vysoko rizikové a rizikové produkty (príloha II, zoznam A a B), pomôcky na samotestovanie a všetky ostatné IVD.

Výrobcovia mimo EÚ musia vymenovať svojho autorizovaného európskeho zástupcu. Osoba zodpovedná za prvé uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh so sídlom v Nemecku to musí oznámiť miestnemu úradu zodpovednému za príslušnú spolkovú krajinu. Okrem toho pri prvom uvedení na trh musí zodpovedná osoba identifikovať osobu zodpovednú za bezpečnosť a informovať o nej príslušný orgán. Oznámenia musia byť uskutočnené online prostredníctvom webovej stránky Federálneho ústavu pre lieky a zdravotníckych pomôcky (*Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM*), ktorá je neustále aktualizovaná v nemčine a angličtine. Implementácia európskych požiadaviek sa v Nemecku riadi Vyhláškou o zdravotníckych pomôckach (*Verordnung über Medizinprodukte, MPV*), Vyhláškou o bezpečnosti zdravotníckych pomôcok (*Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung, MPSV*) a Vyhláškou o databanke, ktorou sa riadi informačný systém Nemeckého ústavu pre zdravotnícku dokumentáciu a informácie (*Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI*). Vyhláška o prevádzkovateľovi zdravotníckych pomôcok (*Medizinprodukte-Betreiberverordnung, MPBetreibV*) je národný nemecký predpis, ktorý stanovuje požiadavky na tvorbu, prevádzku a používanie zdravotníckych pomôcok. V niektorých prípadoch sa výrobcovia stávajú aj prevádzkovateľmi, a preto podliehajú MPBetreibV. Okrem európskych požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2017/745 sa v Nemecku uplatňujú aj ďalšie pravidlá, ktoré spadajú do sféry národnej regulačnej kompetencie a ktoré nemajú oporu v európskom práve. Sú to napr. ustanovenia na obsluhu, používanie a údržbu zdravotníckych pomôcok, o lekárskom predpise pre zdravotníckych pomôcky pre lekárne, o domácej (in-house) výrobe zdravotníckych pomôcok, postupoch narábania so zdravotníckymi pomôckami a predaji zdravotníckych pomôcok. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch o zdravotníckych pomôckach platia v Nemecku aj ustanovenia o vykonávaní klinických skúšok a dohľadu zo strany príslušných orgánov, ktoré definujú požiadavky v konkrétnej podobe. Vyhláška o prevádzkovateľovi zdravotníckych

pomôcok (MPBetreibV) a vyhláška o bezpečnosti zdravotníckych pomôcok (MPSV) sú pre užívateľov zdravotníckych pomôcok mimoriadne dôležité. Bezrizikové užívanie zdravotníckych pomôcok si vyžaduje dodržanie minimálnych požiadaviek uvedených v týchto vyhláškach.

Okrem uvedeného sa užívateľov POCT v Nemecku týka aj Smernica Nemeckej lekárskej komory na zabezpečenie kvality medicínskych laboratórnych vyšetrení, časť B (*Die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen Teil B, RiliBÄK B*), ktorá obsahuje usmernenia Nemeckej lekárskej komory pre zabezpečenie kvality laboratórnych vyšetrení a okrem iného vyžaduje implementáciu celkového systému riadenia kvality (QMS) pre všetky medicínske laboratórne testy a teda aj pre všetky POC testy. Smernica pre laboratórne testy v lekárskej praxi (RiliBÄK) (vydaná v r. 2007, revidovaná v r. 2014, posledná verzia aktualizovaná 14.4.2023) platí pre všetky zariadenia, ktoré vykonávajú laboratórne testy a musí ju rešpektovať každá lekárska ordinácia, ktorá vykonáva laboratórne vyšetrenia. Podľa § 4a vyhlášky o prevádzkovateľovi zdravotníckych pomôcok (MPBetreibV) existuje zákonná povinnosť zabezpečiť kvalitu v každom zdravotníckom laboratóriu a POCT. Každé lekárske laboratórium musí zaviesť a neustále udržiavať systém zabezpečenia kvality (systém QM). Každá osoba zapojená do akýchkoľvek činností súvisiacich s touto laboratórnou prevádzkou musí byť vyškolená a konať v súlade s týmto systémom. Systém zabezpečenia kvality musí zodpovedať uznávanému všeobecnému stavu lekárskej vedy a techniky. Jednotná štruktúra smerníc Nemeckej lekárskej komory na zabezpečenie kvality laboratórnych vyšetrení má zaistiť bezpečnosť, kvalitu a výkon in vitro diagnostiky a dlhodobo zabezpečiť spoľahlivé výsledky. Základná štruktúra RiliBÄK sa skladá zo 7 kapitol:

Časť A: Základné smernice na zabezpečenie kvality pri vyšetreniach v zdravotníckych laboratóriách

Časť B: Špecifické pokyny pre skúšky

B 1 popisuje kvantitatívne požiadavky na vyšetrenia v zdravotníckych laboratóriách

B 2 popisuje kvalitatívne požiadavky na vyšetrenia v zdravotníckych laboratóriách

B 3 obsahuje pokyny na charakterizáciu a priamu detekciu pôvodcov infekcie

B 4 upravuje vyšetrenia ejakulátu

B 5 objasňuje požiadavky na cytologické a molekulárne genetické vyšetrenia

Časť C upravuje zloženie poradného zboru RiliBÄK

Časť D popisuje zloženie odborných skupín

Časť E objasňuje usmernenia pre referenčné inštitúcie

Časť F obsahuje prechodné ustanovenia RiliBÄK

Časť G upravuje nadobudnutie účinnosti

Požiadavky RiliBÄK na kvalitu sú synchronizované so známymi princípmi a normami ISO 15189. Nad rámec všeobecných noriem ISO stanovil RiliBÄK špecifické požiadavky na kvalitu (prípustné chyby/neistoty). Ustanovenia RiliBÄK obsahujú v časti B špecifikácie pre prijateľnú percentuálnu strednú štandardnú odchýlku (RMSD) a prijateľnú relatívnu odchýlku pre medzilaboratórne testy. RMSD znamená prijateľné % priemernej štandardnej odchýlky, ktorej výpočet je jedinečný pre Nemcov a žiadna iná krajina ho nepoužíva. Ďalej obsahuje prijateľnú odchýlku (chybu) pre medzilaboratórne porovnanie. Táto je analogická k cieľovým celkovým prípustným chybám TEA v CLIA. Pre špecifikáciu medzilaboratórnych porovnávacích skúšok sú uvedené dva typy cieľových hodnôt. RMW znamená, že na stanovenie usmernenia bola použitá hodnota referenčnej metódy. SW znamená, že na stanovenie usmernenia bola použitá cieľová hodnota špecifická pre testovaciu metódu (medián skupiny). Posledná verzia (2023) RiliBÄK obsahuje zoznam 95 analytov v plazme, sére a plnej krvi, ktorý sa pravidelne aktualizuje, zatiaľ čo špecifikácie CLIA neboli aktualizované od r. 1992.

RiliBÄK sa týka aj pravidelných kontrolných meraní POCT prístrojov. Ak sa na prístroji používa každý deň elektronický alebo fyzikálny štandard alebo iný integrovaný test, stačí jedno individuálne meranie kontrolnej vzorky za týždeň. Na zariadeniach bez integrovaného testu a bez denného používania elektronických/fyzikálnych štandardov sa musia vykonať aspoň 2 individuálne merania kontrolných vzoriek v dňoch, kedy sa analyzujú vzorky pacientov. Dodatočné merania kontrolných vzoriek sú potrebné pri reštartovaní zariadenia, po užívateľských kalibráciách, po opravách a údržbe a pri každej novej dávke činidla.

Regionálny prieskum o využívaní POCT v Nemecku (Matthes, 2023) potvrdil, že praktickí lekári v Nemecku využívajú len relatívne malý počet POCT v bežnej zdravotnej starostlivosti. Tieto testy zahŕňajú vyšetrenie moču, glukózy, troponínu, mikroalbumínu a D-diméru. Obmedzené používanie POCT v nemeckej primárnej starostlivosti možno vysvetliť niekoľkými faktormi, ako sú úhrada, realizovateľnosť a znalosti. Okrem lekárskej starostlivosti v ambulanciách všeobecných lekárov, nemeckí všeobecní lekári

často poskytujú lekársku starostlivosť aj pri návštevách doma, obyvateľom domovov dôchodcov a mimo pracovného času pohotovostné služby. Perspektívy nemeckých všeobecných lekárov na použitie POCT v týchto zariadeniach ambulantnej starostlivosti ešte neboli študované. Nemeckí praktickí lekári považujú za najdôležitejšie charakteristiky POCT vysokú diagnostickú presnosť, vysokú používateľskú prívetivosť (vrátane možnosti integrácie do praxe) a rýchle výsledky testov. Kvantitatívny výsledok testu a primeraná skladovateľnosť boli hodnotené ako najmenej dôležité vlastnosti POCT. Medzi najdôležitejšie faktory POCT považujú praktickí lekári okamžité rozhodnutia o manažmente pacienta a zvýšenie diagnostickej istoty, zatiaľ čo spokojnosť pacientov považujú za najmenej dôležitý dôvod na vykonávanie POCT. Okrem týchto faktorov ovplyvňujú používanie POCT v ambulanciách všeobecných lekárov faktory súvisiace s nemeckým systémom zdravotnej starostlivosti a predpisy o úhradách. Nedostatočná primeraná úhrada a vysoké náklady na POCT sú v skutočnosti najčastejšie uvádzanými prekážkami používania POCT. V Nemecku úhrada za laboratórne testy *in vitro* v ambulanciách všeobecných lekárov u pacientov so zákonným zdravotným poistením (približne 88 % nemeckej populácie) často nepresahuje 1,50 Eur. Výsledkom je, že vykonávanie POCT nie je často pre praktického lekára ekonomicky efektívne. Okrem toho má Nemecko dostatočnú infraštruktúru centrálnych laboratórií, ktoré často poskytujú výsledky v ten istý deň alebo skoro nasledujúci deň po odbere vzoriek, čo môže znížiť skutočnú potrebu vykonávania POCT v ambulanciách všeobecných lekárov. V spomínanom prieskume 75 % praktických lekárov uviedlo, že výsledky laboratórných analýz externých laboratórií sú zvyčajne dostupné po menej ako 18 hodinách od jej odoslania do laboratória predpoludním. Okrem toho pri rozhodovaní nemeckých praktických lekárov o implementácii POCT v praxi zohráva veľký význam vysoká užívateľská prívetivosť a integrovateľnosť do praktických postupov.

Francúzsko

V roku 1945, kedy sa vo Francúzsku uskutočnila reforma zdravotníctva, dosiahlo všeobecné zdravotné pokrytie prostredníctvom rôznych reforiem a zlepšení zdravotného systému 99% obyvateľov. Postupne pokrývalo rôzne skupiny a rozširovalo sa, až kým nedosiahlo univerzálne pokrytie. Uzákoniť sa Systém povinného zdravotného poistenia (*l'Assurance Maladie, SHI*), ktorý existuje dodnes a ktorý svojim

obyvateľom poskytuje univerzálne krytie. Spočiatku sa pokrytie týkalo len pracujúcich, ale potom sa rozšírilo na viac skupín populácie: zamestnancov (v roku 1945), dôchodcov (v roku 1945), samostatne zárobkovo činných osôb (v roku 1966) a v roku 2000 sa všeobecné zdravotné poistenie (*Couverture Maladie Universelle, CMU*) rozšírilo aj na nezamestnaných (ochranu osôb, na ktoré sa nevzťahuje SHI). Systém pokrýva väčšinu nákladov na nemocničnú, lekársku a dlhodobú starostlivosť, ako aj na lieky na predpis; pacienti sú zodpovední za spolupoistenie, spoluúčasť a účty za poplatky lekárov, ktoré presahujú kryté výkony. Systém zdravotného poistenia je financovaný z príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov a v čoraz väčšej miere z vyčlenených daní zo širokého spektra príjmov. Finančné prostriedky sa združujú na národnej úrovni s možnosťou dotácií medzi schémami. V roku 2016 sa podľa zákona o univerzálnej ochrane zdravia (*La Protection Universelle Maladie, PUMA*) spôsobilosť SHI stala univerzálnou. Tento prístup k zdravotnej starostlivosti majú všetci obyvatelia Francúzska, ako aj cudzinci. Zlúčilo sa krytie pre osoby, na ktoré sa predtým vzťahovalo všeobecné zdravotné krytie, a pre prisťahovalcov, na ktorých sa vzťahuje štátom podporované zdravotné poistenie. SHI čelil za posledných 20 rokov veľkým deficitom, ktoré však klesli z 10 – 12 miliárd EUR (12,6 – 15,2 miliardy USD) v roku 2003 na 4,1 miliárd EUR (5,2 miliárd USD) v roku 2016. Medzi opatreniami, ktorými sa to dosiahlo, patrila okrem zníženia počtu nemocničných lôžok a zmien v liekovej politike (vyňatie 600 liekov z verejného poistenia, zníženie cien generík a rozšírenie sortimentu voľnopredajných liekov) aj redukcia platieb pre samostatne zárobkovo činných rádiológov a biologických laboratórií a obmedzenie duplicitného laboratórneho testovania. Pri vyplnení medzier v SHI zohráva významnú úlohu aj dobrovoľné doplnkové súkromné zdravotné poistenie (*l'assurance volontaire Maladie, VHI*), ktoré má asi 90 % obyvateľov. Väčšina dobrovoľného zdravotného poistenia (VHI) je doplnková, pokrýva najmä spoluúčasť pri oftalmologickom, audiometrickom a stomatologickom vyšetrení, ktoré sú zo zdravotného poistenia hradené minimálne. VHI je nastavená tak, aby pokrývala spoluúčasť za výhody, na ktoré sa nevzťahuje SHI. Jednotlivci s nízkymi príjmami majú nárok na bezplatné alebo štátom sponzorované VHI. Doplnkové poistenie poskytujú najmä neziskové, zamestnanecké združenia.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo Francúzsku je národnou zodpovednosťou. V roku 2024 sa Francúzsko stalo prvou krajinou na svete s ústavným právom, ktoré

ženám poskytne explicitnú ochranu v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva. Za definovanie národnej zdravotnej stratégie je zodpovedné ministerstvo sociálnych vecí, zdravotníctva a práv žien. Stanovuje a realizuje vládnú politiku v oblasti verejného zdravia, ako aj organizáciu a financovanie systému zdravotnej starostlivosti. Na základe celkového rámca ustanoveného parlamentom reguluje zhruba 75 percent výdavkov na zdravotníctvo. Ústredná vláda rozdeľuje rozpočtové výdavky medzi rôzne sektory (nemocnice, ambulantná starostlivosť, duševné zdravie a služby pre zdravotne postihnutých obyvateľov) a regióny. Ministerstvo sociálnych vecí, zdravotníctva a práv žien zastupujú v regiónoch regionálne zdravotnícke úrady, ktoré zodpovedajú za koordináciu zdravia obyvateľstva a zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie, verejného zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. V r. 2008 predložila Roselyne Bachelotová, ministerka zdravotníctva, mládeže, športu a žien, návrh nového zákona pod oficiálnym názvom „Nemocnica, pacienti, zdravie, územia“, ktorý je vo Francúzku bežne známy ako HPST zákon (skratka francúzskeho výrazu *Hôpital, Patients, Santé, Territoires*) alebo lepšie známy ako Bachelotovej zákon (Ordonnance no 2010-49, 2010). Cieľom zákona bolo zaručiť lepší a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých Francúzov bez ohľadu na ich geografickú polohu. Táto reforma si vyžiadala úplné prepracovanie organizácie nemocníc, čo vyvolalo silné protesty medzi zamestnancami, ale tieto nepodkopali jeho prežitie. Doplnený niekoľkými úpravami získal meno a nikto teraz nespochybnuje Regionálne zdravotnícke agentúry ako nové riadiace orgány. Stal sa dokonca jedným z posledných veľkých nemocničných zákonov. V nadväznosti na Bachelotovej zákon vládni experti pod vedením M. Ballereaua a A.M. Gallota, presadili v r. 2010 v oficiálnom vestníku Francúzskej republiky novú vyhlášku reformujúcu lekársku biológiu (Ordonnance n° 2010-49, 2010). Ústredným bodom, na ktorom stojí reforma francúzskej lekárskej biológie, je téza, že medicínske biologické testy sú medicínske postupy samy osebe. Reforma tak stavia lekársku biológiu do centra nemocničných profesií a manažmentu pacientov a stáva sa rozhodujúcim krokom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre diagnostiku väčšiny patológií a následnú liečbu. Táto legislatíva modernizovala právny rámec pre medicínske laboratória (*Laboratoires de Biologie Medicale, LBM*) ustanovený v roku 1975 a zohľadnila medicínske a vedecké inovácie, ktoré sa odvtedy v odbore udiali. Poskytla jednotný rámec pre

výkon povolania a mala za cieľ zlepšiť kvalitu služieb prostredníctvom povinnej akreditácie ISO 15189 pre všetky laboratória najneskôr do konca roka 2016. Reforma opätovne potvrdzuje profesionálnu transformáciu disciplíny. Lekársky biológ už nie je technikom, ale má plnú medicínsku úlohu a je súčasťou manažmentu pacienta (Gouget, 2010).

Reforma vytvára systémy, ktoré zaručujú pluralitu ponuky lekárskeho služieb v rámci územia verejného zdravotníctva, a to stanovením takzvaných preventívnych pravidiel. Právnickým a fyzickým osobám je zakázané nadobúdať podiely v spoločnostiach prevádzkujúcich lekárske laboratórium, ak by výsledkom tohto nadobudnutia bolo umožniť takejto osobe priamo alebo nepriamo kontrolovať podiel, ktorý je vyšší ako 33 % z celkového množstva vykonaných lekárskeho laboratórnych vyšetrení na tom istom regionálnom území verejného zdravotníctva. Zákon zakazuje, aby na základnom imaní laboratórií mali podiel právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú zdravotnícke povolanie, ktoré ich oprávňuje predpisovať laboratórne vyšetrenia alebo vykonávať činnosť dodávateľa, distribútora alebo výrobcu prístrojov lekárskej diagnostiky in vitro, alebo byť zamestnaný v zdravotnej poisťovni alebo v orgánoch sociálneho zabezpečenia, dôchodkového zabezpečenia alebo sociálnej starostlivosti. Nariadenie obsahuje 11 článkov. Obsahuje definíciu medicínskeho biologického testovania, podmienky, za ktorých sa má vykonávať, povinnosti medicínskych laboratórií a úlohu lekárskeho biológa. Ide o zdravotnícky výkon, ktorý prispieva k prevencii chorôb, skríningu, diagnostike a zhodnoteniu rizík vzniku patologických stavov, ktorý je súčasťou rozhodovania, terapeutického manažmentu a určovania alebo sledovania fyziologických alebo fyziopatologických stavov. Nariadenie špecifikuje najmä podmienky pre vykonávanie medicínsko-biologických testov mimo laboratória a stanovuje limity pre rozsah tejto disciplíny (POCT, rýchle skrínigové testy pre lekárov a domáce testy pre pacientov). Stanovuje sa zapojenie lekárskeho biológa do terapeutického vzdelávania pacientov, najmä pre novú kontrolu samomonitorovacích meracích zariadení. Spolu s klinickým lekárom je teraz lekársky biológ zodpovedný za celý lekársky postup, ktorý sa odteraz nazýva lekárske biologické vyšetrenie. Posilňuje sa komunikácia medzi lekárskeho biológom a klinickým lekárom, získavanie relevantných klinických informácií, právo na „náhradné“ vyšetrenia s ohľadom na pravidlá správnej

praxe pre správne predpisovanie. Zodpovednosť lekárskeho biológa v preanalytickej fáze je špecifikovaná v oblasti postupov pri odbere vzoriek vo verejnom a súkromnom sektore a v rôznych situáciách (laboratórium, domov, ústav starostlivosti). Špecifikujú sa body prelínania s patologickou anatómiou a cytológiou.

V r. 2017 malo Francúzsko 953 klinických laboratórií, 10 442 lekárskeho biológov, z toho 2 975 lekárov a 7 467 farmaceutov. Vo Francúzsku (ale aj v iných krajinách ako Portugalsko, Španielsko, Belgicko alebo Švajčiarsko) je biologický farmaceut (vo Francúzsku nazývaný *Pharmacien biologiste*) farmaceut špecializovaný na klinickú biológiu (laboratórnu medicínu). Majú takmer rovnaké práva ako lekári špecializovaní na túto disciplínu. Obaja sa nazývajú „klinický biológ“. Lekársky biológ je lekár alebo farmaceut s diplomom o špecializácii v odbore lekárska biológia. Nariadenie popisuje podmienky, za ktorých môžu laboratórni biológovia vykonávať svoje povolanie, t. j. lekársku biológiu alebo cytopatologickú anatómiu. Tento konkrétny článok umožňuje laboratórnym pracovníkom zaradiť sa do kategórie zdravotníckych pracovníkov. Stanovené sú aj pravidlá, ktoré oprávňujú vykonávať túto disciplínu inými odborníkmi, najmä odborníkmi vyškolenými v iných krajinách. Ak by odborná kvalifikácia potvrdená osvedčeniami o odbornej príprave vydanými tretími štátmi a príslušná odborná prax naznačovala podstatné rozdiely v porovnaní s požadovanými kvalifikáciami vo Francúzsku, musia sa uplatniť kompenzačné opatrenia vo forme skúšok spôsobilosti alebo adaptačných kurzov (Gouget, 2009; Oosterhuis, 2015). Lekárski biológovia predstavujú 2,5 % odborných zdravotníckych pracovníkov. Lekárska biológia pokrýva všetky subdisciplíny v laboratórnej medicíne. Financovanie je založené na type poskytovateľa a je kombináciou verejného a súkromného zdravotníctva s regionálnymi rozdielmi. Celkové výdavky na lekársku biológiu vo Francúzsku, podporované národným systémom zdravotnej starostlivosti, boli 4,3 miliardy eur v súkromnom sektore a 2,4 miliardy eur vo verejnom sektore. Reforma francúzskej biológie poskytla ústredné miesto pre biologickú diagnostiku, ktorá zlepšuje diagnostické cesty a klinické výsledky lepšími službami bližšie ku klinickým lekárom a pomocou nových nástrojov, technológií a laboratórnej medicíny založenej na dôkazoch. Reforma si tiež kladie za cieľ dosiahnuť zoskupenie laboratórií a zachovať územné limity pre činnosť klinických laboratórií. Zdravotnícke laboratóriá môžu byť v nemocnici alebo nemocničnom obvode v rámci

územia, ale tieto pracoviská nesmú byť zriadené na viac ako troch susediacich miestach verejného zdravotníctva, pokiaľ regionálny úrad na to neudelí povolenie (Nicholls, 2017). Nariadenie podporuje profesionalizovanú inšpekciu, t. j. určené poradie a štruktúru vyšetrení na základe referenčných systémov, zverejnených najmä národným orgánom pre zdravie (*Haute Autorité de Santé, HAS*) a zavádza finančnú pokutu pre všetky zdravotnícke laboratóriá za vykonávanie takých vyšetrení, ktoré nie sú uvedené v nomenklatúre postupov lekárskej biológie alebo platných odporúčaní správnej laboratórnej praxe.

Francúzsko je v Európe na čele v zavádzaní povinnej akreditácie. Ak lekárske laboratórium nie je akreditované nemôže mať účasť na klinickom výskumnom skúšaní. Nariadenie stanovuje povinnú akreditačnú schému pre zdravotnícke laboratóriá. Táto akreditácia sa týka všetkých laboratórií, súkromných aj verejných, univerzitných aj neuniverzitných, s cieľom posilniť kvalitu a bezpečnosť testovania. Francúzsky akreditačný výbor (*Comité français d'accréditation, COFRAC*) je jediným orgánom, ktorý je oprávnený udeľovať akreditáciu na základe noriem NF EN ISO 15189 a pred rokom 2023 aj EN ISO 22870. Vyšetrenie akreditované COFRAC zahŕňa niekoľko medicínskych odborov: mikrobiológiu, biochémiu, hemostázu a hematocytológiu. Rozhodnutia vydané COFRAC sa zasielajú národnému úradu pre zdravie (HAS), francúzskej agentúre pre bezpečnosť zdravotných výrobkov (*Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, AFSSAPS*), Agentúre pre biomedicínu (ABM) a Regionálnej zdravotníckej agentúre (ARS). Nariadenie taktiež špecifikuje podmienky inšpekcií, ktoré majú vykonávať inšpekční pracovníci a ich vzťahy s COFRAC. Stanovujú sa správne, disciplinárne a trestné sankcie. Nariadenie tiež nanovo definuje národnú kontrolu kvality výsledkov lekárskeho biologického testovania a navyše sa zavádza povinnosť externého hodnotenia kvality pre všetky lekárske biologické testy.

Štandardným postupom pre pacienta vyžadujúceho laboratórne vyšetrenie vo Francúzsku je ísť do laboratória lekárskej biológie so žiadosťou svojho lekára na laboratórne testy a nechať si vyšetriť biologický materiál. Pandémia COVID-19 ako aj naliehavá potreba riešiť preplnenosť zdravotníckych zariadení však akcelerovala vzostup POCT. Vo Francúzsku je POCT definované ako lekárske biologické vyšetrenie, ktorého analytická fáza sa vykonáva mimo laboratórií lekárskej biológie. Tento typ vyšetrenia, vykonávaný čo najbližšie k pacientovi, je čoraz rozšírenejší, jeho nasadenie urýchlilo zdravotnú krízu spôsobenú koronavi-

rusom. Testovanie v mieste starostlivosti spĺňa široké spektrum výziev v oblasti verejného zdravia: zlepšuje územné pokrytie lekárskej biológie a umožňuje rýchlejšie osloviť viac pacientov, čím bojuje proti prenosným chorobám a antimikrobiálnej rezistencii a zlepšuje prevenciu chorôb a skrining, najmä chronických ochorení. Testovanie na mieste starostlivosti tiež pomáha zmierniť preťaženie na pohotovostných oddeleniach nemocníc, najmä skrátením času potrebného na získanie výsledkov a skrátením počtu hospitalizácií. POCT sú čoraz rozšírenejšie najmä v ambulanciách všeobecných lekárov a na pohotovostných oddeleniach nemocníc, ale aj v lekárňach a menej tradičných lokalitách, ako sú domovy dôchodcov, ambulancie, školy, väznice, atď. Vo Francúzsku existuje množstvo prekážok rozvoja POCT: regulačné nariadenia, normy na implementáciu „offshoringu“ lekárskej biológie, finančné ťažkosti a nedostatočná podpora na nákup prístrojov, preplácanie POC vyšetrení, ale aj otázky týkajúce sa kvality vykonania testov a nedostatku školení potenciálnych používateľov. Existujú rôzne spôsoby riešenia týchto problémov, pričom sa Francúzi inšpirujú krajinami, ktoré už vo veľkej miere zaviedli mobilné biologické systémy a diagnostické testovanie na mieste starostlivosti. Nasadenie POCT vo Francúzsku sa javí o to dôležitejšie vzhľadom na početné výhody offshoringu, ako to jasne ukázala kríza COVID. Zapojenie lekárskeho biológov je nevyhnutné, najmä pri zaškoľovaní personálu užívateľov a zabezpečovaní správneho vykonávania POC testovania (Gouget, 2009).

Holandsko

V holandskom zdravotnom systéme dominujú neziskové nemocenské fondy a nezávislí poskytovatelia. Úloha vlády je malá a zapadá do Bismarckovskej tradície. Zvláštnosťou holandského systému sú praktickí lekári v pozícii ochrancu a nezávislé pôrodné asistentky, ktoré sú zodpovedné za nekomplikované pôrody. Sociálne zdravotné poistenie od svojho vzniku v roku 1941 pokrývalo len dve tretiny obyvateľstva s nižšími príjmami. Na ďalšiu tretinu sa vzťahovalo súkromné zdravotné poistenie. Koncom 60. rokov 20. storočia bol zavedený aj systém sociálneho poistenia pre dlhodobú starostlivosť a neskôr rozšírený na starostlivosť o starších ľudí a služby duševného zdravia. Veľká reforma zdravotníctva v roku 2006 nahradila rozdelenie medzi verejným a súkromným poistením univerzálnym sociálnym zdravotným poistením a zaviedla riadenú súťaž ako hnací mechanizmus v systéme zdravotnej starostlivosti.

Priniesla nielen dlho želaný jednotný systém povinného poistenia, ale zásadne zmenila aj úlohy aktérov v zdravotníctve. Mnohé súkromné zdravotné poisťovne začali v regulovanom prostredí súťažiť o poistencov. Namiesto vlády sa tak relatívne nezávislé orgány stali zodpovednými za riadenie systému. Sociálna podpora bola delegovaná na obce (Kroneman, 2016). V roku 2014 sa služby v oblasti duševného zdravia rozdelili na všeobecné a špecializované, pričom ústrednú úlohu zohráva všeobecný lekár ako poskytovateľ starostlivosti. Hlavnou hnacou silou reformy v r. 2015 sa stala udržateľnosť dlhodobej starostlivosti. Nový zákon sa týkal len najzávažnejších prípadov, zatiaľ čo podpora domácej starostlivosti o starších pacientov prešla do zodpovednosti samospráv. Domáca ošetrovateľská starostlivosť a časť starostlivosti o duševné zdravie boli zahrnuté do základného balíka zdravotného poistenia.

Holandania pozitívne hodnotia kvalitu svojho zdravotného systému. Medzinárodné porovnania ukazujú, že Holandsko má nízke užívanie antibiotík, nízky počet odvrátiteľných hospitalizácií a relatívne nízku odvrátiteľnú úmrtnosť. Vnútroštátne štúdie ukazujú, že zdravotná starostlivosť významne prispela k zdraviu holandskej populácie, čo sa odráža v predlžujúcej sa dĺžke života (Kuipers et al., 2022). Povinné zdravotné poistenie (*basisverzekering*) pokrýva primárnu starostlivosť (napr. starostlivosť o duševné zdravie a pohotovostné služby). Voliteľné doplnkové zdravotné poistenie (*aanvullende verzekering*) pokrýva sekundárnu starostlivosť (napr. stomatólogov a oftalmológov). Dlhodobá starostlivosť, chronické ochorenia a sociálna starostlivosť je financovaná z daní. Za verejnú zdravotnú starostlivosť je v Holandsku zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a športu, ktoré ponúka poradenstvo prostredníctvom Národného ústavu pre verejné zdravie a životné prostredie (*Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM*). Vláda každý rok prehodnocuje potreby primárnej starostlivosti holandského obyvateľstva a určuje čo bude systém pokrývať a čo nie. Podľa neziskového think-tanku *Foundation for Research on Equal Opportunity* je holandský zdravotnícky systém na treťom mieste na svete (2020). Vysoká kvalita a účinnosť systému je možno dôvodom, prečo bolo Holandsko vyhlásené za ôsmu najzdravšiu krajinu na svete (2021). Celková priemerná dĺžka života je 81,5 roka, čo je takmer o rok viac ako priemer EÚ 80,6 roka (FREOPP.org).

Kým v medicínskych laboratóriách klinickej chémie a laboratórnej medicíny v Nemecku pracuje vyše 2 tisíc

laboratórnych profesionálov, z ktorých 2/3 tvoria lekári a 1/3 laboratórni diagnostici (*scientists*), tak v Holandsku pracuje v medicínskych laboratóriách 10x menej pracovníkov ako v Nemecku, z ktorých vyše 90% tvoria laboratórni diagnostici (*scientists*), 2% farmaceuti a len 8% lekári. Pred 8 rokmi bolo Holandsko jedinou krajinou v EÚ bez odbornej prípravy lekárov na špecialistu v laboratórnej medicíne, kde vzdelávanie lekárov bolo v roku 2001 pozastavené. Významnú úlohu v holandských medicínskych laboratóriách zohráva Holandská spoločnosť pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (*Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, NVKC*). NVKC je pravdepodobne najstaršou vedeckou profesijnou asociáciou na svete v oblasti klinickej chémie, ktorú v r. 1947 založila malá skupina veľmi motivovaných a nadšených chemikov pod názvom Spoločnosť pre klinických chemikov a chemických lekárov (*Vereniging voor klinische chemici en chemische artsen*). Holandská spoločnosť pre klinickú chémiu je aj v súčasnosti zaradená medzi lídrami rozvoja klinickej chémie vo svete a významne prispieva k národnému a medzinárodnému pokroku v zdravotnej starostlivosti. NVKC má viacero komisií a pracovných skupín, napr. pre automatizáciu, nádorové markery, molekularno-biologickú diagnostiku, kvalitu, akreditáciu, zahraničné veci a iné. Okrem toho sa členovia NVKC zúčastňujú výskumu a vývoja v mnohých medzinárodných komisiách EFLM a IFCC (Heeren, J. J., 2007).

Ústrednú rolu v klinických laboratóriách Holandska predstavuje kvalita. Od dvadsiatich rokov otázky kvality čoraz viac získavajú ústredné miesto v holandskom systéme zdravotnej starostlivosti. Koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov niekoľko spoločností pre lekárov špecialistov vytvorilo prostredníctvom vzájomných návštevnych komisií štruktúrne hodnotiace postupy. Holandská vláda podnietila tento vývoj a v roku 1989 zorganizovala konferenciu, na ktorej sa zúčastnili všetky relevantné zainteresované strany v holandskom systéme zdravotnej starostlivosti: lekári, pacienti, zdravotné poisťovne (HOPKINS, M. M. et al., 2006). Konferencia viedla k niekoľkým odporúčaniam, ktoré boli prediskutované a preformulované počas nasledujúcich piatich rokov a nakoniec boli stanovené v holandskom zákone. Od roku 1995 holandské laboratóriá v nemocniciach a iných miestach klinickej praxe – alebo s nimi súvisiace – aktívne vytvárajú akreditačný systém na garanciu a zviditeľnenie kvality svojich procesov a tým aj výsledkov najmä pros-

treďníctvom Nadácie pre podporu kvality laboratórneho výskumu a pre akreditáciu zdravotníckych laboratórií (*Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg, CCKL*). Túto nadáciu založili profesijné organizácie klinických chemikov, farmaceutov, mikrobiológov, patológov a imunológov. Pre medicínske laboratóriá vyvinula CCKL všeobecný rámec systému kontroly kvality. Celý proces od požiadavky na laboratórne vyšetrenie až po nahlásenie výsledku lekárovi musí spĺňať prísne požiadavky kvality. Ako prvé ich zaviedli klinické laboratóriá, väčšina laboratórií patológie ich nasledovala v polovici deväťdesiatych rokov. Ďalším krokom bolo, že odborné spoločnosti v oblasti laboratórnej medicíny zriadili organizáciu na vzájomné porovnávacie skúšky testovania - externé hodnotenie kvality. Systematický prístup vyvinutý CCKL je zavedený systém kvality, ktorý je stanovený v príručke. Príručka poskytuje popis všetkých relevantných činností v laboratóriu, organizáciu, vzdelávanie a školenie personálu, údržbu a kalibráciu technických zariadení, hlásenie výsledkov, atď. Príručka obsahuje všetky štandardné pracovné postupy (SOP), ktoré popisujú hlavné činnosti laboratória a ktoré musia byť v súlade medzinárodnou normou pre laboratóriá ISO 15189. CCKL zahrnuje túto normu pre holandské laboratóriá do svojej Praktickej smernice (*Praktijkrichtlijn*).

Národným akreditačným orgánom v Holandsku je Rada pre akreditáciu (*Raad voor Accreditatie, RvA*). Základným prvkom systémov kvality sú každoročné audity každého laboratória osobami, ktoré sú na to vyškolené. Na základe systému interných a externých auditov laboratória vypracovávajú plán kontinuálneho zlepšovania a vykonávajú pravidelné kontroly tak, aby sa plánované zlepšenia realizovali. Keď laboratórium úspešne prejde auditom, získa akreditáciu na štyri roky; po týchto štyroch rokoch musí opäť prejsť auditom. Podľa ISO 15189 vyžaduje RvA akreditácia organizovanie a účasť na programoch externého hodnotenia kvality, na programoch kontinuálneho vzdelávania a školenia a pravidelnú registráciu. Všetci špecialisti v Holandsku sa musia každých päť rokov opätovne zaregistrovať, aby si udržali svoje miesto v lekárskej registrácii. Do roku 2005 získanie akreditácie CCKL nebolo zo zákona povinné. Laboratóriá to robili na dobrovoľnom základe, pretože chceli dodržiavať medzinárodné normy. Akreditácia nemá pre laboratórium žiadne finančné výhody. Z iniciatívy NKVC bola v Holandsku v r.

2015 vydaná Smernica pre laboratórne výsledky (*Richtlijn vrijgave van laboratoriumuitslagen*). NVKC rozvíja nielen svoje vlastné smernice, ale podieľa sa aj na tvorbe smerníc iných špecializácií, ktoré vypracúvajú indikátory kvality v oblasti analytických, kvalitatívnych alebo medicínskych činností klinickej chémie (NVKC Reglement, 2015). Richtlijn vrijgave van laboratoriumuitslagen obsahujú minimálne terénne a cieľové štandardy. Minimálne štandardy predstavujú neprekročiteľné minimum. Jednotlivé kapitoly smernice obsahujú predpisy pre transfúziu krvi (2020), predanalytickú fázu (2020), pokyny pre uvoľňovanie laboratórných výsledkov (2016), usmernenie pre profesionálnu štandardnú klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (2013), pokyny na odber vzoriek žilovej krvi (2013), odporúčanú metódu a terminológiu na mikroskopické hodnotenie krvného obrazu (“brožúra Dif”), usmernenie pre konzultácie so špecialistami v laboratórnej medicíne/klinickej chémii (2013) a pokyny pre reflexnú diagnostiku pri anémii (2012).

Holandskí všeobecní lekári v úzkej spolupráci s odborníkmi z diagnostických centier a laboratórií vo veľkej miere prijali testovanie na mieste starostlivosti. Za najväčšie benefity POCT pre pacienta považujú viac bezpečnosti, lepšie služby a lepšiu starostlivosť. Smernicu pre testovanie na mieste starostlivosti (POCT) pre praktického lekára (*Richtlijn Point of care testing (POCT) in de huisartsenzorg*) vypracovala spoločná pracovná skupina Holandskej spoločnosti všeobecných lekárov (NHG), Holandskej asociácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (NVKC), Holandskej asociácie pre lekársku mikrobiológiu (NVMM) a Asociácia lekárske laboratórií Holandska (SAN) (Hopstaken, 2015). Toto usmernenie poskytuje odporúčania na bezpečné používanie POCT v praxi praktických lekárov. Okrem toho sú v nej špecifikované samostatné zodpovednosti a úlohy POCT pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zariadeniach všeobecných lekárov a pre spolupracujúce laboratóriá a diagnostické centrá. Richtlijn Point of care testing (POCT) in de huisartsenzorg sa obmedzuje na testy vykonávané v zariadeniach praktického lekára a neposkytuje odporúčania týkajúce sa testovania samotným pacientom na samotestovanie a domáce testy. Zariadenia všeobecných lekárov môžu byť akreditované/certifikované prostredníctvom *NHG Practice Accreditation*. Hodnotiaci rámec vytvorila rada odborníkov, ktorá pozostáva zo zástupcov všeobecných lekárov (NHG a LHV), pacientov (NPCF) a zdravotných poisťovní

(ZN), pričom pozorovateľom je Inšpektorát zdravotnej starostlivosti (IGZ). Cieľom systému akreditácie je, aby všeobecní lekári udržiavali systematickú politiku kvality, založenú okrem iného na zákonných požiadavkách a špecifických profesionálnych a národne stanovených indikátoroch kvality. Ak celkový proces POCT v zariadení všeobecného lekára podporuje akreditované laboratórium, zabezpečenie kvality POC testovania na ambulancii všeobecného lekára spadá do akreditácie príslušného laboratória. Ambulancia všeobecného lekára, ktorá nakupuje a používa POCT vo vlastnej réžii, musí spĺňať požiadavky zákona o kvalite zdravotníckych zariadení. Pokiaľ ide o výkonnostné charakteristiky, za dobré meranie sa všeobecne považuje vysoká medzifahlá presnosť (opakovateľnosť a reprodukovateľnosť) spolu s dobrou nadväznosťou na referenčné materiály. Referenčné intervaly a rozhodovacie limity umožňujú užívateľovi porovnať výsledky s normálnou populáciou a robiť lekárske rozhodnutia. Tieto tri prvky presnosť, správnosť a referenčný interval, resp. rozhodovací limit, ktoré sa nachádzajú medzinárodných usmerneniach (smernice CLIA a IVDR), tvoria základ výkonnostných charakteristík na overenie vyšetrovacieho postupu. Okrem toho sa niekedy uvádzajú laboratórne technické požiadavky, ako napríklad rozsah linearitu testu (CLIA). Na základe vyššie uvedeného boli v smernici NVKC z roku 2016 zvolené nasledujúce výkonnostné charakteristiky na validáciu: presnosť (opakovateľnosť a reprodukovateľnosť), neistota merania, analytická špecifickosť vrátane rušivých látok, analytická citlivosť, limit detekcie a limit stanovenia, rozsah merania, diagnostická špecifickosť a diagnostická citlivosť merania. Stanovisko z EFLM Working Group Accreditation a normy ISO/CEN pridáva ešte „porovnanie s predchádzajúcou metódou“, pretože je dôležité, aby laboratórium aj žiadateľ porovnali výsledky novozavedenej metódy s výsledkami predchádzajúcej metódy. V roku 2022 nadobudla účinnosť nová príloha II odsek 6 o overovaní a validácii, ktorá nevyžaduje vyhodnocovanie uvedených charakteristík, ale povinnosť poskytovať údaje o spomínaných výkonnostných charakteristikách. Mimoriadna pozornosť sa venuje stabilite vzorky a činidla, nadväznosti kalibrátorov, klinickému výkonu a vhodnosti na zamýšľaný účel. Počas validácie sa musia zdokumentovať všetky uvedené výkonnostné charakteristiky a akceptačné kritériá, počas overovania to platí pre obmedzený výber.

Nórsko

Nórsko a ostatné škandinávske krajiny sú považované za príklad úspešných národných systémov. Nórska zdravotná starostlivosť nie je bezplatná, ale je silne dotovaná. Nórsky systém zdravotnej starostlivosti je založený na princípoch univerzálneho prístupu, decentralizácie a slobodného výberu poskytovateľa. V prepočte na osobu sú nórske výdavky na zdravotnú starostlivosť najvyššie na svete. Každý člen nórskeho systému národného poistenia má právo na prístup k službám zdravotnej starostlivosti. Vo všeobecnosti je to každý daňový poplatník s trvalým pobytom v Nórsku. Liečba však nie je bezplatná. Nórski obyvatelia platia za zdravotnícke služby na mieste poskytovania služieb. Poplatky sú však dotované a existuje ročný limit, koľko musí jednotlivec zaplatiť za zdravotnú starostlivosť. Zatiaľ čo politika zdravotnej starostlivosti je riadená centrálnou, zodpovednosť za poskytovanie zdravotnej starostlivosti je decentralizovaná. Miestne orgány na komunálnej úrovni organizujú a financujú služby primárnej zdravotnej starostlivosti podľa miestneho dopytu. Ústredná vláda má celkovú riadiacu a finančnú zodpovednosť za nemocničný sektor. Všetky verejné nemocnice v Nórsku prevádzkujú štyri regionálne zdravotnícke úrady (RHA), na ktoré dohliada ministerstvo zdravotníctva a opatrovateľských služieb.

Obyvatelia Nórska, žiadatelia o azyl alebo členovia NATO majú nárok na všeobecného lekára (*fastlege*). Jedná sa o nórsky ekvivalent všeobecného lekára (GP), u ktorého je zaregistrovaných 99% Nórov. V mestách majú skupiny všeobecných lekárov tendenciu pracovať z jedného zdravotníckeho zariadenia, aby využili širšie možnosti. Každý si môže slobodne vybrať svojho praktického lekára a bezplatne sa zaregistrovať. Svoju registráciu môže zmeniť maximálne dvakrát do roka. Akákoľvek zmena je účinná od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Keď však človek dosiahne ročný limit výdavkov (v súčasnosti niečo cez 2 000 NOK), dostane kartu výnimky, ktorá ho oprávňuje na bezplatné ošetrovanie po zvyšok roka. Tento systém zabezpečuje, že každý trochu zaplatí, no chorí nie sú zaťaženi stresom z obrovských zdravotných účtov. Výnimky z tohto systému zahŕňajú deti do šestnásť rokov a tehotné ženy, ktoré dostávajú bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Väčšina všeobecných lekárov sú samostatne zárobkovo činní a sú súčasťou praxe s dvoma až šiestimi lekármi. Praktickí lekári sa sami rozhodujú, ktorý POCT ponúknu svojim pacientom. Prax je súčasťou verejného systému

prostredníctvom zmlúv s obcami. Praktickí lekári dostávajú platby od samospráv, poplatok za službu od externej agentúry Nórskej správy pre zdravotníctvo a sociálne veci (*Helseøkonomiforvaltningen, HELFO*) a hotovostné platby od pacientov až do výšky približne 250 eur ročne, po ktorých sa už neplatí žiadna spoluúčasť. O presnom platobnom systéme rozhoduje na národnej úrovni Ministerstvo zdravotníctva po rokovaní s Nórskou lekárskou asociáciou (*Den norske legeförening*). Približne 95 % nórskeho lekárov je registrovanými členmi *Den norske legeförening*, profesijného združenia a odborového zväzu lekárov, ktoré zohráva aktívnu úlohu v rozvoji systému zdravotnej starostlivosti. Praktickí lekári sú v celej krajine pomerne rozšírení, ale špecializovaná starostlivosť sa zvyčajne obmedzuje na mestské oblasti. Väčšina všeobecných lekárov v mestských aj vidieckych prostrediach využíva POCT.

Testovanie na mieste starostlivosti (POCT) zahŕňa odber vzoriek a vykonávanie biomedicínskych laboratórnych analýz v blízkosti pacienta a mimo klinických laboratórií. POCT sa vykonáva v rámci nemocníc na úrazových a urgentných oddeleniach, na akútnych oddeleniach (ARO, JIS, ambulancie). Mimo nemocníc záchranármi, v ústavoch ošetrovateľskej starostlivosti, opatrovateľských domoch, na klinikách v primárnej zdravotnej starostlivosti a v domovoch seniorov. Za decentralizovanú analytickú činnosť a jej kvalitu zodpovedajú laboratórni diagnostici z biomedicínskeho laboratória spolu so špecialistami v laboratórnej medicíne. Laboratórni diagnostici z biomedicínskych laboratórií sú zodpovední za výber metód a zariadení, ktoré sa majú použiť pri testovaní v mieste starostlivosti, zabezpečenie a zlepšenie kvality všetkých analytických prác vykonaných v oblastiach blízko pacientom a na vyhodnotenie prínosu a alokácie zdrojov v rámci analýzy blízko pacienta. Vypracovávajú užívateľské pokyny, podieľajú sa na praktických tréningových postupoch pre užívateľov. Zabezpečujú poradenstvo s cieľom zabezpečiť, aby sa metódy a vybavenie používali v súlade so schválenými protokolmi. Dbajú a kontrolujú dodržiavanie interných a externých protokolov kontroly kvality. Nórsky inštitút biomedicínskych vied pre testovanie POC v nemocniciach deklaruje tieto základné princípy (NITO, 2008):

1. Celkovú zodpovednosť za POC testovanie v nemocniciach majú biomedicínske laboratória.
2. Všetky nemocnice musia mať v biomedicínskom laboratóriu laboratórnych diagnostikov, ktorí sú zodpo-

vední za POC testovanie a plnia funkciu koordinátorov POCT. To zahŕňa zodpovednosť aj za výber štandardizovaných metód a zariadení, multidisciplinárnu spoluprácu, poradenstvo a zabezpečenie kvality.

3. Potreba a náklady súvisiace s testovaním v mieste starostlivosti sa musia vyhodnotiť z hľadiska optimálnej liečby pacienta a celkového využitia zdrojov v zdravotníckych službách.
4. Kvalita testovania v mieste starostlivosti musí byť zabezpečená prostredníctvom systematického monitorovania a overovania používaných metód a zariadení, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú rovnaké normy kvality ako ostatné analytické postupy v biomedicínskych laboratóriách.
5. Výsledky získané z testovania v mieste starostlivosti musia byť hlásené rutinnými postupmi pre oznamovanie výsledkov a musia byť vystopovateľné.

Odborné premisy POC testovania **mimo nemocníc** zahŕňajú:

1. Ktokoľvek vykonáva analýzu, musí zabezpečiť, aby výsledky poskytovali reprezentatívny parameter pre stav ochorenia alebo liečby. Každá analytická práca musí byť zabezpečená kvalitou.
2. Tí, ktorí vykonávajú analytickú prácu mimo nemocnice, sa zúčastňujú programu NOKLUS (podrobnosti v ďalšom texte) alebo podobného systému zabezpečenia kvality.
3. Metódy a analytické vybavenie používané mimo nemocnice by mali byť, pokiaľ je to možné, štandardizované a prispôsobené metódam, ktoré používa spolupracujúce biomedicínske laboratórium.
4. Tí, ktorí ponúkajú vybavenie (prístroje) na POC testovanie, musia zverejniť poznatky o analytických variáciách a mať postup potrebný zabezpečenie kvality metód a zariadení.
5. Pacienti, ktorí si testujú a vyhodnocujú výsledky sami na svoj vlastný konkrétny stav, musia absolvovať aspoň raz ročne primerané školenie a nadväzne aj prístup ku kontrole kvality metód a vybavenia.
6. Za zabezpečenie kvality analytickej práce vykonávanej mimo nemocnice prostredníctvom POCT sú zodpovední pracovníci biomedicínskych laboratórií, ktorí fungujú v pozícii nórske laboratórnych konzultantov. Pracovníci biomedicínskych laboratórií v špecializovanej zdravotnej službe sú navyše zodpovední za všeobecné

rady a usmernenia vo vzťahu k primárnym zdravotníckym službám.

Každý konzultant má prehľad o všetkých užívateľoch POCT vo svojom regióne a celkový register vedie centrála. Odborné vedenie laboratórnych konzultantov zabezpečuje centrála spoločnosti NOKLUS, ktorá zároveň prevádzkuje systém externého zabezpečenia kvality (EHK) pre všetkých užívateľov POCT v primárnej zdravotnej starostlivosti. NOKLUS neustále monitoruje a hodnotí užívateľov z hľadiska zabezpečenia kvality, používania testov a akýchkoľvek problémov, ktoré môžu nastať. NOKLUS tiež radí vláde a Nórskeму lekárskeму združeniu, ktoré testy by mali byť preplácané. Väčšinu odporúčaných testov pre všeobecných lekárov vláda prepláca. Približne 3500 užívateľom POC testovania poskytuje svoje služby aj národná Nórska nezisková organizácia pre zlepšovanie kvality laboratórnych vyšetrení (NOKLUS). Všetkým nórskeým ambulanciám všeobecných lekárov, nemocničným a súkromným lekárskeým laboratóriám, opatrovateľským domom a iným zdravotníckym inštitúciami ponúka programy externého hodnotenia kvality (EHK). NOKLUS ponúka svoje služby ambulanciám nórskeých lekárov, opatrovateľským domom a zdravotným inštitúciami, vojenským zariadeniam a pacientom, ktorí si sami robia testovanie doma. NOKLUS organizuje vzdelávacie kurzy (asi 700 ročne s približne 7000 účastníkmi) a poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v primárnej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho každoročne organizuje v oblasti klinickej chémie míting pre biomedicínskych laboratórnych diagnostikov a špecialistov v laboratórnej medicíne v sekundárnej zdravotnej starostlivosti. NOKLUS je decentralizovaná organizácia s približne 120 zamestnancami, prevažne laboratórnymi diagnostikmi a špecialistami v laboratórnej medicíne. Približne 40 zamestnancov má sídlo v centrále v Bergene a zvyšní pracujú v 22 rôznych miestnych pobočkách v rámci nemocníc po celej krajine. To umožňuje tesný kontakt so všetkými účastníkmi. NOKLUS má dohodu o partnerstve so všetkými štyrmi nórskeými regionálnymi zdravotníckymi úradmi a *Fürst Medical Laboratory*. V deväťdesiatych rokoch sa v Nórsku objavili obavy, že laboratórne testy na mieste starostlivosti (POCT) sú vykonávané s nízkou analytickou kvalitou. Preto v roku 1992 Nórska lekárska asociácia, Nórske združenie miestnych a regionálnych orgánov a Ministerstvo zdravotníctva a opatrovateľských služieb založili NOKLUS s cieľom zlepšiť

všetky prvky celkového testovacieho procesu v primárnej zdravotnej starostlivosti. V roku 2017 sa NOKLUS zlúčil s organizáciou Nórskeho programu externého hodnotenia kvality v klinickej chémii, ktorá bola zodpovedná za poskytovanie schém externého hodnotenia kvality (EHK) nemocničným laboratóriám. Odvtedy sa NOKLUS zameriava na primárnu aj sekundárnu zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré ponúka ambulanciám všeobecných lekárov, financuje Nórska lekárska asociácia prostredníctvom fondu na zlepšenie kvality. Ostatní účastníci ako domovy dôchodcov, domáca starostlivosť a nemocničné laboratória platia účastnícky poplatok.

Hlavnou úlohou NOKLUS je ponuka programov externého hodnotenia kvality (EHK) pre všetky POC testy, ktoré sa vykonávajú na mieste starostlivosti. Účast v NOKLUS nie je povinná, no približne 99 % všetkých praktických lekárov sa ho zúčastňuje dobrovoľne. Spoločnosť aktívne spolupracuje s inými organizátormi EHK a koordinuje prihlasovanie nemocničných a súkromných lekárske laboratórií do schém externého hodnotenia kvality od iných organizácií EHK. Poskytuje tiež poradenstvo, aké analytické metódy použiť. NOKLUS pomáha nemocniciam a súkromným lekárske laboratóriám v odborných a praktických otázkach a zapája sa do rôznych projektov rozvoja kvality v úzkej spolupráci s národnými a medzinárodnými akademickými komunitami. Ročne organizuje 1000 kurzov po celej krajine, ktorých sa zúčastňuje takmer 10 000 ľudí, čo z NOKLUS robí významného organizátora kurzov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Každoročné stretnutie pracovníkov v oblasti klinickej chémie je populárnym vzdelávacím stretnutím pre laboratórnych pracovníkov a špecialistov biomedicínskych laboratórií. NOKLUS ponúka desať webových kurzov (e-learning) v oblasti laboratórnej práce, ktoré pokrývajú témy ako odber vzoriek krvi a moču, testovanie v mieste starostlivosti, predanalytické chyby a práca na zabezpečenie kvality. NOKLUS je zodpovedný aj za rozvoj a každodennú prevádzku Nórskeho národného registra diabetu pre dospelých, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu liečby ľudí s cukrovkou. Register tiež poskytuje údaje pre výskum diabetu a s ním súvisiacich stavov. Nórske pacientom liečeným warfarínom ponúka vzdelávacie kurzy o samodávkovaní a samokontrole INR. Štúdie ukázali, že samotestovanie a sebakontrola robí pacientov viac informovanými a že majú väčší pocit slobody a dôvery vo vzťahu k vlastnej situácii a že ich kvalita života je lepšia. Spoločnosť NOKLUS

si vybudovala dobrú medzinárodnú povesť pre svoj výskum v oblasti testovania na mieste starostlivosti a laboratórneho testovania v primárnej zdravotnej starostlivosti a vedie aj doktorandské štúdium (Lingervelder, 2022).

SKUP

Škandinávské hodnotenie laboratórneho vybavenia pre testovanie na mieste starostlivosti (*Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering, SKUP*), je spoločnou organizáciou medzi Dánskym inštitútom pre externé zabezpečenie kvality v zdravotníckych laboratóriách (*Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS*), Švédskym organizátorom externého zabezpečenia kvality (*Akrediterad arrangør av extern kvalitetssikring, Equalis*) a Nórskou organizáciou pre zlepšovanie kvality laboratórnych vyšetrení (*Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, NOKLUS*). SKUP bol založený v roku 1997 z iniciatívy odborníkov v oblasti laboratórnej medicíny v troch krajinách Nórsku, Dánsku a Švédsku, pretože neexistoval žiaden systém hodnotenia POCT prístrojov. SKUP vedie škandinávsky riadiaci výbor a sekretariát sa nachádza v Nórskom Bergene v sídle NOKLUS. NOKLUS je národná nezisková organizácia, ktorú spravuje komisia zložená zo zástupcov nórskej vlády, Nórskej lekárskej asociácie a Nórskej spoločnosti lekárskej biochémie. Nórska asociácia miestnych a krajských úradov ma v komisii štatút pozorovateľa. Účelom SKUP je zlepšiť v Škandinávii kvalitu testovania poskytovaním objektívnych a dodávateľsky nezávislých informácií o analytickej kvalite a užívateľskej prívetivosti meracích systémov na mieste starostlivosti. Protokoly SKUP hodnotení sú prístupné na web stránke <https://www.skup.org/evaluation-results/evaluations/>. K dátumu predloženia tohto rukopisu ich bolo 136, z toho 41 na glukózu, 15 na PT(INR), 12 na StrepTest A, 8 na HbA1c, 7 na CRP, 5 na SARS-CoV-2, 3 na u-hCG, a po jednom na NT-proBNP, močové prúžky, leukocyty, MAU, lipidový profil a iné.

Hodnotenie SKUP je skúškou analytickeho výkonu a užívateľskej prívetivosti meracieho systému. Hodnotenia SKUP sa riadia vopred stanovenými a všeobecnými pokynmi opísanými v protokole a vykonávajú ich zamýšľaní používatelia meracieho systému s čerstvo odobratými vzorkami. Analytický výkon sa hodnotí podľa vopred stanovených pravidiel a používatelia, ktorí sa zúčastňujú hodnotenia SKUP, vyjadria svoj názor na používateľskú

prívetivosť v štruktúrovanom a podrobnom dotazníku zostavenom SKUP. Špecifikácie analytického výkonu (Analytical Performance Specifications, APS) a klinicky relevantné limity určuje v hodnoteniach SKUP podľa toho, čo považuje za najmodernejšie v oblasti laboratórneho testovania. APS (predtým analytické ciele kvality) sú založené prevažne na medzinárodných a/alebo národných usmerneniach, ako aj na vedeckých publikáciách. APS v hodnoteniach SKUP sú uvedené v protokole a správe testovaného zariadenia. SKUP kontroluje APS pred každým hodnotením a v prípade potreby ich upravuje na základe vyššie uvedených zdrojov. Užívateľská prívetivosť sa hodnotí štruktúrovaným dotazníkom týkajúcim sa všetkých aspektov meracieho systému. Dotazník zahŕňa hodnotenie jednoduchosti obsluhy, informácií v používateľskej príručke, a internú analytickú kontrolu kvality a stabilitu testu. Pre každú otázku môže hodnotiteľ vybrať odpoveď uspokojivú, strednú alebo neuspokojivú. Na dosiahnutie celkového hodnotenia „uspokojivý“ musí merací systém dosiahnuť celkové hodnotenie „uspokojivý“ vo všetkých podoblastiach. SKUP ponúka hodnotenie meracích systémov pre použitie v mieste starostlivosti aj výrobcom a dodávateľom POCT prístrojov. Spoločnosť žiadajúca o hodnotenie zaplatí náklady na hodnotenie a na oplátku dostane nestranné hodnotenie svojho systému. Správy SKUP sú publikované a dostupné na webovej stránke <https://www.skup.org/about-skup/the-aim-and-organisation-of-skup/>. SKUP nestanovuje lehotu platnosti výsledkov hodnotenia a ani nešpecifikuje, ktoré zmeny produktu je možné vykonať bez straty platnosti úvodnej hodnotiacej správy. Čas, kedy SKUP hodnotil produkt, je uvedený v správe. Hodnotený prístroj by mali byť v štandardnej verzii a reprezentatívne pre prístroje na trhu. Ak je to možné, do hodnotenia sú zahrnuté tri šarže činidiel/testovacích prúžkov/kaziet. Hodnotenie SKUP sa vzťahuje výlučne na prístroje a šarže činidiel/testovacích prúžkov/kaziet použitých pri hodnotení a nemôže zaručiť, že iné prístroje alebo čísla šarží činidiel/testovacích prúžkov/kaziet poskytnú rovnaké výsledky. Je to výhradne výrobca prístroja a činidiel/testovacích prúžkov/kaziet, ktorý môže zabezpečiť, že výkon a ostatné charakteristiky meracieho systému na predaj sú ekvivalentné tým, ktoré hodnotí SKUP.

Spojené štáty americké (USA)

USA sú jedinou rozvinutou krajinou bez systému univerzálnej zdravotnej starostlivosti a značná časť ich oby-

vateľstva nemá zdravotné poistenie. Systém zdravotnej starostlivosti v USA neposkytuje univerzálne pokrytie a možno ho definovať ako zmiešaný systém, v ktorom verejne financované štátne zdravotné poistenie *Medicare* a *Medicaid* koexistuje so súkromne financovaným trhovým pokrytím (US Healthcare System Overview). Zdravotná starostlivosť v Spojených štátoch je z veľkej časti poskytovaná súkromnými zdravotníckymi zariadeniami a je hradená kombináciou verejných programov, súkromného poistenia a platieb z vlastného vrecka. Spojené štáty americké vynakladajú na zdravotnú starostlivosť viac ako ktorákoľvek iná krajina, a to v absolútnom vyjadrení aj v percentách HDP (https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_the_United_States). Pokrytie zdravotnej starostlivosti sa v rámci populácie značne líši, pričom určité skupiny, ako napr. starí ľudia a jednotlivci s nízkymi príjmami, dostávajú komplexnejšiu starostlivosť prostredníctvom vládnych programov Medicaid a Medicare.

V 80. rokoch 20. storočia vzniklo v USA niekoľko pojmov týkajúcich sa laboratórneho testovania: testovanie v blízkosti pacienta (*near patient testing*), testovanie pri lôžku (*bedside testing*), testovanie v mieste starostlivosti (*point of care testing*), decentralizované testovanie (*decentralized testing*), doplnkové testovanie (*ancillary testing*), náročné testovanie (*complexity testing*). Na laboratórne testovanie dohliada regulačný program *Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA*, ktorý bol v r. 1988 schválený Kongresom Spojených štátov amerických ako federálny zákon s cieľom regulovať laboratórne testovanie a zabezpečiť presnosť, spoľahlivosť a včasnosť laboratórnych výsledkov. Systém CLIA 88 je súbor postupov a opatrení na kontrolu kvality laboratórneho testovania (Regulatory and Quality Assurance Frameworks for PGX, 2006). Všetky laboratóriá a POCT miesta, ktoré vykonávajú diagnostické alebo terapeutické testovanie u ľudí, musia mať certifikáciu CLIA. Platia pre nich rovnaké predpisy bez ohľadu na to, kde sa test vykonáva. Všetky programy POCT musia požiadať o certifikát CLIA a vybrať si vhodnú akreditačnú agentúru pre svoje potreby. Všetky akreditačné agentúry musia dodržiavať požiadavky uvedené vo federálnom registri, niektoré agentúry sú prísnejšie ako iné. Proces certifikácie CLIA zahŕňa absolvovanie série inšpekcií, ktoré majú zabezpečiť, aby laboratórium bolo riadne personálne a technicky vybavené a malo zavedený systém kontroly a zabezpečenia kvality. Všetok laboratórny personál musí byť riadne vyškolený a kvalifikovaný na vyko-

návanie svojich úloh. O laboratóriách, ktoré spĺňajú tieto normy, sa hovorí, že sú „v súlade so zákonom o zlepšovaní systému klinických laboratórií“. CLIA od klinických laboratórií vyžaduje, aby mali príslušný certifikát pred prijatím ľudských vzoriek na testovanie. Existujú rôzne typy certifikátov CLIA, ako aj rôzne regulačné požiadavky na základe typov a zložitosti klinických laboratórnych testov, ktoré laboratórium vykonáva. CLIA realizuje viacero federálnych agentúr, z ktorých každá má špecifické funkcie:

- **Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb** (*The U.S. Department of Health and Human Services, HHS*) certifikuje laboratóriá.
- **Centrá pre Medicare & Medicaid Services (CMS)** spravujú certifikačný program CLIA pre Ministerstvo zdravotníctva, ktorý pozostáva z nasledujúcich funkcií:
 - Slúžia ako kontrolné agentúry pre dodržiavanie CLIA.
 - Zverejňujú pravidlá a predpisy CLIA.
 - Kontrolujú dodržiavania predpisov.
 - Vydávajú laboratórne certifikáty.
 - Monitorujú výkon laboratórií testovaním spôsobilosti.
 - Schvaľujú programy testovania spôsobilosti.
- **Úrad pre potraviny a liečivá** (*Food and Drug Administration, FDA*). Je zodpovedný za ochranu verejného zdravia. Zaisťuje bezpečnosť, účinnosť a ochranu humánnych a veterinárnych liekov, biologických produktov, zdravotníckych pomôcok, potravín, kozmetiky a rádioaktívnych produktov.
 - Kategorizuje laboratórne testy na základe zložitosti.
 - Vytvára pravidlá a usmernenia pre kategorizáciu zložitosti testov podľa CLIA.
 - Posudzuje žiadosti o výnimku testov.
- **Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb** (*The Centers for Disease Control and Prevention, CDC*)
 - Vytvára a distribuuje odborné informačné a vzdelávacie materiály.
 - Vytvára technické normy a usmernenia (*guidelines*) pre laboratórnu prax.
 - Vykonáva laboratórne štúdie na zlepšenie kvality.
 - Riadi poradný výbor CLIA.
 - Monitoruje postupy testovania odbornej spôsobilosti.
 - Poskytuje technickú pomoc, analýzu a výskum.

CLIA klasifikuje laboratórne testy na základe zložitosti výkonu a špecifických požiadaviek do troch hlavných kategórií:

- **waived tests** - voľné, jednoduché testovanie, ktoré nepodliehajú regulácii CLIA. Patria sem jednoduché testy, ktoré majú nízke riziko chybných výsledkov. Existuje približne 120 *waiver* testov, medzi ktorými sa nachádzajú aj také, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie, ak sa vykonajú nepresne.
- **non-waived tests of moderate complexity** - testovanie strednej zložitosti, napr. testovanie na ľudský papilomavírus (HPV), testovanie na chrípku a testovanie na streptokoky.
- **non-waived tests of high complexity** - náročné testovanie, napr. z histopatológie, mikrobiológie a molekulárne testovanie. Laboratóriá, ktoré vykonávajú testovanie strednej zložitosti, podliehajú prísnejším predpisom ako laboratóriá, ktoré vykonávajú jednoduché testy. Laboratóriá alebo pracoviská, ktoré vykonávajú komplexné testy, musia mať CLIA certifikát, musia spĺňať normy kvality (CLIA) (interná kontrola kvality a skúšky spôsobilosti (*Proficiency testing, PT*)).

Na niektorých miestach sa spomína aj štvrtá kategória testov a to mikroskopia vykonávaná poskytovateľom. Podľa CLIA klinické laboratórne testy vrátane testovania v mieste starostlivosti (POCT) skúmajú „materiály pochádzajúce z ľudského tela za účelom poskytovania informácií na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu akejkoľvek choroby...“.

Regulačný dohľad nad POCT sa v USA líši od klinických laboratórnych služieb v niekoľkých ohľadoch. Federálna regulácia POCT je minimálna a pre väčšinu testov v tejto kategórii je jedinou požiadavkou, aby sa test vykonal podľa pokynov výrobcu (Ehrmeyer, 2011). Z 234 584 laboratórií, ktoré registruje CLIA (2022), má 80 % certifikát na voľné testovanie (*Waiver*), 9 % na vlastnú mikroskopiu (*Provider Performed Microscopy*), 6 % Osvedčenie o zhode, 5 % Osvedčenie o akreditácii. Podľa týchto údajov len 11 % všetkých testovacích miest absolvuje dvojročnú kontrolu zo strany regulačných orgánov. Na zvyšných 89 % testovacích miestach nie je kontrola garantovaná. Na ambulantné testovanie (*Physician Operated Labs, POL*), je vydaných 131 238 licencií CLIA, z nich 70 % licencií má licenciu na voľné testovanie (*Waiver*), 18 % na mikroskopiu vykonávanú poskytovateľom, 8 % osvedčenie o zhode a 4 % osvedčenie o akreditácii (*Point of Care Testing (2022)*, <https://ascls.org/point-of-care/>). *Point-of-Care* testy, na ktoré sa nevzťahuje CLIA, môžu vykonávať aj lekáreň, ak disponujú *Waiver* certifikátom (COW). COW sa zvyčajne

získava od Štátnej rady zdravia. POC testy, ktoré sú oslobodené od podmienok komplexnosti, sa sústreďujú na 3 fázy testovania: preanalytické, analytické a postanalytické. Štáty a akreditačné agentúry často kladú na POCT dodatočné požiadavky, s ktorými sa zdravotnícke zariadenia musia vysporiadať. Tieto požiadavky sa zameriavajú predovšetkým na kompetentnosť operátora (školenie a spôsobilosť personálu vykonávajúceho testovanie) a overenie, či postupy špecifikované výrobcom POCT zariadenia pre daný test sa prísne dodržiavajú. To je obzvlášť dôležité, pretože voľné alebo stredne zložité laboratórne metódy, môžu za určitých okolností vykonávať aj nelaboratórni pracovníci a vtedy sa stávajú veľmi zložitými, ak sa používajú spôsobom, ktorý sa odchyľuje od protokolu (pokynov) výrobcu schváleného FDA. Vysoko komplexné laboratórne testy môžu podľa federálneho zákona vykonávať iba pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikáciu špecifikovanú v CLIA.

Kanada

Kanada má decentralizovaný, univerzálny, verejne financovaný zdravotný systém s názvom *Canadian Medicare*. Zdravotná starostlivosť je financovaná a spravovaná predovšetkým 13 provinciami a územiami krajiny. Každý z nich má svoj vlastný poisťný plán a každý dostáva finančnú pomoc od federálnej vlády na základe počtu obyvateľov. Canadian Medicare bol zriadený na základe federálnej legislatívy pôvodne schválenej v roku 1957 a v roku 1966. Kanadský zákon o zdraví z roku 1984 nahrádza a konsoliduje dva predchádzajúce zákony a stanovuje národné štandardy pre medicínsky nevyhnutné nemocničné, diagnostické a lekárske služby (Martin, 2018).

Za správu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Kanade zodpovedá každá provincia (štát). Všetci občania a osoby s trvalým pobytom majú bezplatne nemocničné a lekárske služby. Na úhradu vylúčených služieb vrátane ambulantných liekov na predpis a zubnej starostlivosti poskytujú provincie určité pokrytie pre cieľové skupiny. Okrem toho asi dve tretiny Kanadčanov majú súkromné poistenie. Primárnu zodpovednosť za financovanie, organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a dohľad nad poskytovateľmi majú provincionálne a územné vlády. Federálna vláda spolufinancuje programy univerzálneho zdravotného poistenia a spravuje celý rad služieb pre určité skupiny obyvateľstva vrátane oprávnených pôvodných obyvateľov a Inuitov (Eskimákov arktického územia Kanady), členov kanadských ozbrojených síl, veteránov, utečencov a niektorých ďalších špecifických

skupín obyvateľstva. Vláda reguluje bezpečnosť a účinnosť zdravotníckych pomôcok, liečiv a prírodných zdravotných produktov, financuje zdravotnícky výskum a niektoré systémy informačných technológií a spravuje niekoľko funkcií verejného zdravotníctva na celoštátnej úrovni. Federálne ministerstvom zdravotníctva (*Health Canada*) zohráva kľúčovú regulačnú úlohu v oblasti bezpečnosti potravín a liekov, preskúmania zdravotníckych pomôcok a technológií a dodržiavania národných noriem. Kanadská agentúra verejného zdravia (*The Public Health Agency of Canada*) je zodpovedná za verejné zdravie, mimoriadne situácie, kontrolu a prevenciu infekčných a chronických chorôb a podporu zdravia. Nové ministerstvo federálnej vlády Služby domorodých obyvateľov Kanady (*Indigenous Services Canada*) financuje určité zdravotnícke služby pre domorodcov a Inuitov.

Národná vedecká a profesionálna organizácia zastupujúca klinických biochemikov v celej Kanade sa nazýva Kanadská spoločnosť klinických chemikov (*Canadian Society of Clinical Chemists, CSCC*). CSCC predstavuje vedúce postavenie v praxi klinickej biochémie a klinickej laboratórnej medicíny prostredníctvom služieb, vzdelávania a výskumu. CSCC dbá na bezpečnosť pacientov vývojom a podporou vysokých štandardov kvality v rámci diagnostických služieb. CSCC slúži ako zdroj a partner pre vládu, priemysel a zdravotníctvo. Podporuje profesiu klinickej biochémie a zasadzuje sa za odborné uznanie klinických biochemikov (<https://cscsccc.ca/>). Klinickí biochemici sú laboratórni diagnostici na úrovni PhD so špecializovaným postdoktorandským vzdelaním v laboratórnej medicíne. Všetci majú certifikáciu od Kanadskej akadémie klinickej biochémie alebo jeho ekvivalent. Priebežná odborná spôsobilosť je zabezpečená účasťou v programe Udržiavanie kompetencií, ktorý ponúka Akadémia. Klinickí biochemici zabezpečujú poskytovanie konzistentne vysokej kvality, presných a presných výsledkov biochemických testov, aby sa pacientovi mohla poskytnúť vysokokvalitná starostlivosť. Klinickí biochemici vedú vývoj a implementáciu laboratórnych systémov manažérstva kvality, ktoré zahŕňajú všetky aspekty testovacieho procesu: preanalytickú, analytickú a postanalytickú fázu.

Akreditáciu klinických laboratórií v Kanade regulujú provinčné zdravotnícke orgány. Z desiatich provincií Kanady má päť akreditačné orgány, zatiaľ čo v ostatných piatich provinciách sú medicínske laboratóriá akreditované Kanadskou radou pre akreditáciu zdravotníckych služieb (*Canadian Counsel on Health Service Accreditation, CCHSA*).

Každý z týchto akreditačných orgánov má svoje vlastné normy, ktoré v rôznom rozsahu implementujú dokumenty Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO. Národný program a harmonizáciu riadenia kvality v klinických laboratóriách zabezpečuje Kanadská koalícia pre kvalitu v laboratórnej medicíne (*Canadian Coalition for Quality in Laboratory Medicine, CCQLM*) (Li, 2009).

POC testovanie sa používa v rôznych prostrediach, ale najčastejšie na pohotovosti a v urgentnej medicíne, v nemocničnej ústavnej starostlivosti, primárnej starostlivosti a pri samotestovaní pacientov. POC testovanie zvyčajne vykonávajú nelaboratórne vyškolení jednotlivci, predovšetkým sestry, lekári, perfúziológovia, respirační fyzioterapeuti, pôrodné asistentky a záchranári, ako aj pacienti. POC testovanie iniciovali kanadskí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti kvôli problémom s nedostupnosťou laboratórnych testov vo vidieckych zariadeniach v málo osídlených oblastiach. Testovanie na mieste pacienta nemusí byť akreditované a nevzťahujú sa naň rovnaké normy kvality a regulačné požiadavky ako na centrálné laboratória. To následne vedie k zvýšenému záujmu regulačných orgánov o monitorovanie kvality POCT a jeho implementácie. Naopak, ak sa POCT vykonáva v prostredí, ktoré patrí do zodpovednosti centrálného laboratória, štandardy kvality a regulačné požiadavky musia byť splnené. Príkladom toho je centrálny laboratórny dohľad nad programami POCT v rámci skupiny nemocníc združenia *Eastern Ontario Regional Laboratory Association (EORLA)* v Ontáriu.

Koncept POCT sa v Kanade riadi právnou definíciou „POCT je testovanie vykonávané kvalifikovanými zdravotníckymi odborníkmi mimo uznávaných a akreditovaných verejných alebo súkromných laboratórií a mimo inštitúcií poskytujúcich zdravotné a sociálne služby“. Politika definuje riadiace a technické požiadavky pre POCT v rámci nasledujúcich kategórií (28):

- dohľad nad riadením postupov POC testovania
- kritériá výberu, nákupu a inštalácie prístrojov
- protokoly hodnotenia a schvaľovania POCT prístrojov
- požiadavky na správnosť a presnosť POCT prístrojov
- údržba POCT prístrojov
- manipulácia so spotrebným materiálom a činidlami
- školenie, certifikácia a re-certifikácia operátorov POCT
- kontrola a zabezpečenie kvality
- správa zdravotnej dokumentácie

Centrálné laboratória v každej lokalite EORLA dohliadajú na programy POCT v rámci svojich nemocníc, poskytujú poradenstvo v oblasti zabezpečenia a kontroly kvality a dokumentácie výsledkov.

Austrália

Austrálsky systém zdravotnej starostlivosti je jedným z najkomplexnejších a patrí medzi najlepšie na svete. Ponúka celý rad služieb od všeobecného a preventívneho zdravia až po liečbu zložitejších stavov, ktoré si vyžadujú špecialistov alebo nemocničnú starostlivosť. Systém má dve hlavné časti: systém verejného zdravotníctva a súkromný systém zdravotníctva. Austrália má regionálne spravovaný program univerzálneho verejného zdravotného poistenia (*Medicare*), ktorý je financovaný prostredníctvom všeobecných daňových príjmov a vládneho odvodu. Registrácia je automatická pre občanov, ktorí majú bezplatnú verejnú nemocničnú starostlivosť a značné pokrytie lekárskeho služieb, liekov a niektorých ďalších služieb. Do *Medicare* sa môžu zapísať aj občania Nového Zélandu, osoby s trvalým pobytom a ľudia z krajín s recipročnými výhodami. Približne polovica Austráľčanov si kupuje aj súkromné doplnkové poistenie na zaplatenie súkromnej nemocničnej starostlivosti, služieb stomatólogov a iných služieb. Federálna vláda poskytuje finančné prostriedky a nepriamu podporu pre ústavnú a ambulantnú starostlivosť prostredníctvom programu Výhodný Medicare (*Medicare Benefits Scheme, MBS*) a pre ambulantné lieky na predpis prostredníctvom programu Farma výhody (*Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS*). Federálna vláda je tiež zodpovedná za reguláciu súkromného zdravotného poistenia a vypláca buď zľavu zo súkromného poistného alebo účtuje daňovú pokutu domácnostiam s vyššími príjmami, ktoré si nekúpia súkromné poistenie (The Australian health system, 2019).

Austrália má 31 primárnych zdravotníckych sietí, ktoré spolupracujú priamo s praktickými lekármi a inými poskytovateľmi primárnej starostlivosti s cieľom zlepšiť koordináciu starostlivosti o pacientov. V Austrálii sú praktickí lekári zvyčajne považovaní za samostatne zárobkovo činné osoby a sú súčasťou praxe s priemerne štyrmi praktickými lekármi na ordináciu. V prípade špecializovaných služieb môže pacient poberať dávku programu Výhodný Medicare (*Medicare Benefits Scheme, MBS*) len vtedy, ak ho odporučí praktický lekár. Poprednou profesiou organizáciou všeobecných lekárov v Austrálii je Kráľovská austrálska akadémia všeobecných lekárov (*Royal Australian College*

of *General Practitioners, RACGP*), ktorá poskytuje podporu praktickým lekárom prostredníctvom vzdelávania, školenia, zdrojov, smerníc a štandardov, ktoré môžu praktickí lekári použiť pri poskytovaní vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti. RACGP razí presvedčenie, že POCT by malo byť prístupné praktickým lekárom a malo by byť kryté zdrojmi MBS. Austrálska akadémia vidieckej a vzdialenej medicíny (*Australian College of Rural and Remote Medicine*) je profesiou organizáciou mnohých praktických lekárov na vidieku (Dixit, 2018).

Neexistujú žiadne povinné štandardy alebo usmernenia, ktoré by praktickí lekári mali dodržiavať pri používaní POCT. Za kvalitu sú zodpovední sami a za týchto podmienok nemajú POCT zahrnuté v platbách MBS. Aby mal všeobecný lekár nárok na platby MBS, musí mať prax akreditovanú podľa noriem pre POCT. Normy implementované vo všeobecnej praxi pre POCT spadajú pod Národnú poradnú komisiu pre akreditáciu patológie (*National Pathology Accreditation Advisory Council, NPAAC*), ktorá od praktických lekárov vyžaduje, aby dodržiavali rovnaké štandardy ako klinické laboratória. To znamená, že praktickí lekári musia dodržiavať akreditačné opatrenia, ktoré boli vyvinuté pre medicínske laboratória, čo vyžaduje, aby si praktickí lekári zaregistrovali svoju prax ako akreditované klinické laboratória podľa noriem Austrálskej národnej asociácie pre skúšobné laboratória (*National Association of Testing Authorities, NATA*), čo je nielen časovo náročné, ale aj nákladné, pretože zahŕňa rozsiahlu administratívnu prácu a návštevy na mieste. Väčšina implementovaných POCT u praktických lekárov sa v súčasnosti vykonáva bez akreditácie prostredníctvom certifikovaného systému Austrálskej národnej asociácie pre skúšobné laboratória. To znamená, že neexistuje kontrola kvality POC testovania ani ich nemožno účtovať MBS.

Od roku 2019 bolo v Austrálii akreditovaných cca 20 praktických lekárov, ktorí vo svojej praxi používajú testy POC. V súčasnosti existujú dva súbory noriem a usmernení na implementáciu POCT a zabezpečenie vhodného použitia vo všeobecnej praxi; jeden je navrhnutý NPAAC a druhý RACGP. V rámci požiadaviek na implementáciu POCT u praktického lekára obidva dokumenty stanovujú rámce kvality, klinické riadenie, školenia, bezpečnosť a likvidáciu odpadu. Austrálska asociácia klinických biochemikov (*Australasian Association for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, AACB*) odporúča, aby každé zdravotnícke centrum, ktoré chce implementovať POCT,

zriadilo plánovacia skupina pozostávajúca zo všetkých zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na testovaní POC, aby sa pred implementáciou podelili o zodpovednosť za plánovanie vyžadované normami a smernicami. Táto plánovacia skupina v ideálnom prípade rozhodne aj o tom, ktoré POC testy kúpi, a bude zodpovedná za obstarávanie zariadení od výrobcu. Smernice a štandardy vyžadujú, aby každá ordinácia mala supervízora POCT (napríklad určitého a vyškoleného praktického lekára, zdravotnú sestru alebo praktického asistenta), ktorý dohliada na používanie a riadenie POCT v praxi a aby táto osoba dostatočne rozumela aj POCT. Supervízor musí absolvovať príslušné školenie a môže delegovať niektoré zodpovednosti na iného člena praxe, pokiaľ tento člen tiež absolvoval školenie POCT. Supervízor alebo ním menovaný pracovník je tiež zodpovedný za zabezpečenie kvality POCT v rámci ordinácie a musí pravidelne vykonávať a overovať kontrolu kvality, skúmať výsledky a výkon a kontrolovať trendy vo výsledkoch kontroly kvality. Hoci ordinácia by mala byť akreditovaná ako klinické laboratórium, lekári v ordinácii, sestry alebo asistenti sa považujú za nelaboratórne vyškolený personál (Lingervelder, 2022).

Austrália v uvádzaní POCT technológií za ostatným vyspelým svetom nezaostáva, práve naopak. Rozsiahla geografická rozloha ju k tomuto systému zdravotníckej starostlivosti priam predurčuje. Odhaduje sa, že v celej Austrálii sa každý rok vykoná približne 8 až 10 miliónov POC testov. To je v porovnaní s počtom testov vykonaných centrálnymi laborátormi málo, ale očakáva sa, že objem POCT porastie. Platba za väčšinu typov POCT je dostupná prostredníctvom Medicare za predpokladu, že takéto testovanie vykonáva akreditované laboratórium. Aby bolo laboratórium akreditované, musí spĺňať normu AS 4633 / ISO 15189. Austrália zaviedla nariadenie, ktoré od výrobcov POCT vyžaduje, aby používateľom dodávali ľahko zrozumiteľné pokyny a špecifikácie, ktoré zabezpečia správne používanie zariadení. Glukometre a koagulometre sú rozšírené už mnoho rokov. Nemocnice a akreditované klinické laboratória používajú širokú škálu POCT zariadení. S výnimkou glukózy sa nemocničné POC testovanie zvyčajne týka pohotovosti alebo kritickej starostlivosti a často sa vykonáva v nadväznosti na akreditované laboratórne služby (Tirimacco, R., 2010). Zdravotné sestry a iní zdravotníckí pracovníci, ktorí pracujú vo veľmi vzdialených lokalitách alebo v malých vidieckych nemocniciach, ktoré nemajú laboratórium, často potrebujú mať možnosť testovať na

mieste. POC testovanie je väčšinou združené do sietí ako QAAMS, iCCnet a POCT Pathology Queensland. Tieto siete využívajú zdokumentované postupy kontroly kvality a zúčastňujú sa externého hodnotenia kvality alebo skúšok spôsobilosti. POCT využíva špeciálne navrhnutý program EHK a indikátorov kvality. Často prehliadané, ale tiež veľmi bežné v Austrálii, je použitie POCT v športovej medicíne a skríningu na pracovisku na zneužívanie drog. Z právneho hľadiska sa POC testovanie drog (a etanolu) zvyčajne považuje len za predbežný alebo skrínigový postup. Pozitívne skrínigové testy na zneužívanie drog zvyčajne vyžadujú potvrdenie akreditovaným laboratóriom na základe austrálskeho štandardu AS 4308.

Normy pre POCT vo všeobecnej praxi spadajú v súčasnosti pod Národnú poradnú radu pre akreditáciu laboratórií (NPAAC), čo znamená, že všeobecná prax sa riadi rovnakými normami ako klinické laboratóriá. Rámec riadenia POCT stanovujú Požiadavky na testovanie v mieste starostlivosti (*Requirements for Point of Care Testing, 2021*), ktoré poskytujú usmernenia pre každé zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie spojené s laboratóriom, ktoré vykonáva POCT. Dodržanie týchto požiadaviek zaisťuje, že bezpečnosť pacienta nie je ohrozená. Požiadavky na testovanie v mieste starostlivosti, ktoré boli aktualizované v r. 2021, majú prístup založený na riziku, ktorý odzrkadľuje aktuálne najlepšiu prax pri vykonávaní POCT. V tomto štandarde je zahrnutý aj súbor požiadaviek vytvorených RACGP, ktorý sa používa pri akreditácii POCT vykonávanej v prostredí všeobecnej praxe. Tieto štandardy obsahujú rovnaké kľúčové princípy pre POCT ako zastrešujúce štandardy. Do úvahy sa berú všetky príslušné austrálske predpisy a normy. V Austrálii podliehajú všetky diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (IVD) regulácii podľa zákona Austrálskeho registra zdravotníckych prípravkov (*Australian Register of Therapeutic Goods, ARTG*). IVD určené na použitie v mieste starostlivosti musia byť uvedené v austrálskom registri ARTG predtým, ako môžu byť dodané a distribuované v Austrálii. ARTG je verejne dostupná databáza zdravotníckych pomôcok, ktoré možno legálne predávať a dodávať v Austrálii. Informácie obsiahnuté v ARTG zahŕňajú názov produktu a podrobnosti o jeho zložení, použití a výrobcovi /predajcovi.

ZÁVER

V 20. storočí sa pozornosť zo všeobecnej patológie presunula na špecifické choroby. Toto obdobie je známe aj ako

terapeutická revolúcia chápaná ako moment, kedy začala fungovať medicína. „Zdravie pre všetkých“ bol cieľ stanovený v roku 1978 vo vyhlásení medzinárodnej konferencie o primárnej zdravotnej starostlivosti (*Alma Ata*). Jeho hlavnou agendou bolo vyjadrenie potreby naliehavých krokov všetkých vlád, všetkých zdravotníckych pracovníkov a svetového spoločenstva na ochranu a podporu zdravia všetkých ľudí. Postupy a rozvoj zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách sa líšia, pretože zdravotná starostlivosť bola vždy tradične považovaná za miestne odvetvie špecifické pre regióny a krajiny. Niektorým krajinám sa podarilo vybudovať silný systém zdravotnej starostlivosti, iné krajiny stále zaostávajú v mnohých faktoroch. V súčasnosti sa však zdravotná starostlivosť mení na globálne odvetvie, ktoré vyžaduje harmonizáciu vo všetkých oblastiach, laboratórnu medicínu a POCT nevynímajúc. Meniaci sa moderný životný štýl, spôsob stravovania, obezita a nedostatok pohybu vedie k zvýšenej prevalencii chronických ochorení v populácii. Tieto faktory sa stávajú motorom využívaniu diagnostických prípravkov aj mimo laboratórií. Prísne regulačné opatrenia a konkurenčné prostredie vedie výrobcov k produkcii diagnostických súprav s vyššou účinnosťou. Rozvoj infraštruktúry a zdravotníckych zariadení a obrovský počet ľudí s chronickými poruchami stupňuje zvýšený dopyt po diagnostických metódach s modernými technológiami a technikami potrebnými na vykonávanie diagnostických postupov. Nedostatok zručností nelaboratórnych pracovníkov a laikov vedie k vývoju čoraz k sofistikovanejších medicínskych diagnostických technológií nielen s vylepšenými technikami, ale aj softvérovým systémom zabudovaným do zariadení. Rýchle akceptovanie novo vyvinutých technológií a zlepšenie kvality testovania pomocou vylepšených technológií vedie k rozvoju zdravotnej starostlivosti v zaostalých regiónoch. Regulačný dohľad nad POCT sa v niekoľkých ohľadoch líši od iných klinických laboratórnych služieb a udržiavanie súladu s úradmi zapojenými do dohľadu nad POCT je náročná úloha. Aby sa test vykonal podľa pokynov výrobcu často nestačí. Štáty a akreditačné agentúry často kladú na POCT dodatočné požiadavky, s ktorými sa zdravotnícke zariadenia musia vysporiadať. Elektronické lekárske záznamy umožnia okamžité zdieľanie výsledkov testovania s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Očakáva sa, že v budúcnosti sa POCT rozšíri ešte na viac oblastí diagnostiky a liečby infekčných chorôb, v onkologických ochorení a demencie. Na zaručenie bezpečnosti pacienta je nevyhnutné, aby nasadenie, implementácia a hodno-

tenie POCT bolo vykonané na základe jasného postupu a zabezpečenia kvality. V dôsledku nedostatku predpisov nie je kvalita POCT vždy dostatočne známa. POCT sa musí použiť na správnu indikáciu, na správne príznaky ochorenia, v správnom čase a pre správneho pacienta. To si vyžaduje dostupnosť a prenos vedecky podložených medicínskych poznatkov a optimalizáciu všetkých technických a prevádzkových aspektov. Vo všeobecnosti platí, že kvalita POCT je taká dobrá, aký dobrý je najslabší článok reťaze. Indikácia a interpretácia laboratórnej diagnostiky a POCT je odlišná v primárnej starostlivosti (extramurálna, najmä ambulancia všeobecného lekára) a v sekundárnej starostlivosti (intra-murálna, hlavne nemocničná). Pacienti v primárnej starostlivosti majú často v ranom štádiu málo výrazných ťažkostí alebo príznakov. Riziko ochorenia vopred je často malé. Oba tieto faktory ovplyvňujú charakteristiky diagnostického testu, ako je citlivosť, špecifickosť, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota zamýšľaného POC testu, ktorý sa má použiť. Napríklad diagnostická pridaná hodnota s nízkou pravdepodobnosťou ochorenia môže byť stále značná, dokonca aj pri teste so stredne pozitívnou prediktívnou hodnotou. Na druhej strane sa môže stať, že POC test s vysokou negatívnu prediktívnou hodnotou sotva prispieva k manažmentu pacienta, pretože riziko ochorenia bolo už vopred extrémne nízke. Okrem toho závažnosť stavu tiež zohráva dôležitú úlohu pri zvažovaní testovacích charakteristík. POC testovanie u praktického lekára môže vykonávať iba oprávnený a kvalifikovaný personál, ktorý musí mať potrebný praktický výcvik v laboratórnej práci. Odporúča sa, aby pracovisko praktického lekára okrem kontroly kvality s kontrolnými vzorkami systematicky porovnávalo výsledky POC testov aj s laboratóriom. Ďalej musí pracovisko POCT venovať dostatočnú pozornosť údržbe POCT zariadenia, kontrole a skladovaniu materiálov v ambulancii a tiež evidencii chybových hlásení. Monitorovanie (resp. kontrola) kvality testovania v zariadeniach všeobecných lekárov má byť trvalou súčasťou POCT. Vzhľadom na zložitosť procesu validácie a overovania POCT prístrojov ponúkaných na trhu je žiaduce, aby pracovisko praktického lekára posúdilo spolu s laboratóriom, či konkrétny POCT prístroj vyhovuje na účely zamýšľaného použitia. Podľa praktických lekárov je poradie najvýznamnejších POCT charakteristík nasledovné (1) vysoká diagnostická správnosť (citlivosť a špecifickosť), (2) užívateľská prívetivosť (*user-friendliness*), (3) rýchly výsledok testu (krátky TAT), (4) ekonomicky efektívny, (5) kvantitatívny výsledok testu, (6) primeraná doba použiteľnosti. Poradie

dôležitosti (naliehavosti) pre použitie POC testov je podľa praktických lekárov nasledovné: (1) okamžité rozhodovanie o manažmente pacienta, (2) istota diagnostického a liečebného rozhodnutia, (3) lepšia komunikácia s pacientom, (4) efektívnejšia ambulantná prax, (5) spokojnosť a komfort pacienta (Matthes, 2023).

Technológie nikdy neprestanú napredovať, najmä čo sa týka presnosti, špecifickosti, citlivosti a rýchlejšej doby obrátky. Vďaka tomu diagnostické testy umožnia rýchlejšie rozhodovanie a jednoduchšiu interpretáciu. Okrem toho, užitočnosť zariadení POCT bude umocňovať umelá inteligencia, ktorá sa stane kľúčovým prostriedkom na podporu lekárov pri analýze údajov o pacientovi a pri diagnostickom rozhodovaní. Významným spôsobom môže posilniť úlohu domácich testov a ich prepojenie prostredníctvom aplikácií a telemedicíny.

LITERATÚRA

1. **Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG).** <https://www.tga.gov.au/products/australian-register-therapeutic-goods-artg>
2. **Balla, J. (2022).** Implementačné úskalia nového nariadenia EU/2017/746 In vitro diagnostické zdravotnícke pomôcky / Implementation challenges of the new EU/2017/746 In vitro diagnostic medical devices regulation. *Laboratórna diagnostika, XXVII(1/2022)*, 96–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6457967>
3. **Dixit, S. K., Sambasivan, M. (2018)** „A review of the Australian healthcare system: A policy perspective “. *SAGE Open Medicine Volume 6: 1–14*, 2018. <https://doi.org/10.1177/2050312118769211>
4. **Ehrmeyer, S. (2011)** The US Regulatory Requirements for Point-of-Care Testing”. *Point of Care: The Journal of Near-Patient Testing & Technology* 10(2): p 59-62. DOI:10.1097/POC.0b013e31821bd6af
5. **Future Market Insights (2023)** „Global Point-of-Care Diagnostics Market Snapshot (2023 to 2033)“ May 2023, REP-GB-17291. <https://www.futuremarketinsights.com/reports/point-of-care-diagnostics-market>
6. **Gouget, B. (2009)** „Organization and evolution of the regulation and standards in France for the clinical laboratories” *Clinical Biochemistry* 42 (2009) 314.
7. **Gouget, B. (2010)** „SFBC and the Transformation of Medical Biology in France: Benchmark for the EU? “ *EFCC Newsletter* August 2010. <http://www.efccim.eu>
8. **Healthcare in the Netherlands. (2016)** Ministry of Public Health, Welfare and Sport. The Netherlands, January 2016.

9. Heeren, J. J. (2007) „Highlights of history: foundation of the Netherlands Society for Clinical Chemistry. “Breda. IFCC conference EuroMedLab Amsterdam 2007.
10. HOPKINS, M. M. et al. (2006). “Regulatory and Quality Assurance Frameworks for PGX: A Comparative Study of the US, EU and Four EU Member States. Part 3 An esto study on pharmacogenetics and pharmacogenomics: state of the art and social and economic impacts.” Technical Report EUR 22214 EN. European Commission Directorate-General Joint Research Centre (<http://www.jrc.ec.eu.int>). Institute for Prospective Technological Studies (<http://www.jrc.es>).
11. Hopstaken, R.M. (2015). „Richtlijn Point of care testing (POCT) in de huisartsenzorg“. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).
12. HOWICK J et al. (2014). Current and future use of point-of-care tests in primary care: an international survey in Australia, Belgium, The Netherlands, the UK and the USA”. *BMJ Open* 2014; 4:e005611. <https://doi:10.1136/bmjopen-2014-005611>
13. HSU CC. The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. Practical Assessment, Research & Evaluation. Volume 12, Number 10, August 2007 ISSN 1531-7714.
14. Kip, M. A, et al (2019) „Understanding the adoption and use of point-of-care tests in Dutch general practices using multi-criteria decision analysis “. *BMC Family Practice* (2019) 20:8. <https://doi.org/10.1186/s12875-018-0893-4>
15. Kroneman, M., Boerma, W., van den Berg, M. et al. (2016). „The Netherlands: health system review. “*Health Systems in Transition*, 2016; 18(2):1–239. <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/netherlands-health-system-review-2016>
16. Kuipers et al. (2022) „Is the healthcare provision in the Netherlands compliant with universal health coverage based on the right to health? A narrative literature review. “ *Globalization and Health* (2022) 18:38. <https://doi.org/10.1186/s12992-022-00831-7>
17. Li, H., Adeli, K. (2009) Laboratory quality regulations and accreditation standards in Canada. *Clinical Biochemistry*, Volume 42, Issues 4–5, March 2009, Pages 249–255.
18. Lingervelder, D. et al. (2022) „How to Realize the Benefits of Point-of-Care Testing at the General Practice: A Comparison of Four High-Income Countries“. *Int J Health Policy Manag* 2022, 11(10), 2248–2260. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.143>
19. LINGERVELDER D, KOFFIJBERG H, EMERY JD et al. How to Realize the Benefits of Point-of-Care Testing at the General Practice: A Comparison of Four High-Income Countries. *International Journal of Health Policy and Management*, 2022, 11(10), 2248–2260. DOI: 10.34172/ijhpm.2021.143
20. Martin, D. et al. (2018). “Canada’s universal health-care system: achieving its potential”. *Lancet* 2018; 391: 1718–35.
21. MATTHES A, WOLF F, SCHMIEMANN G, et al. Point-of-care laboratory testing in primary care: utilization, limitations and perspectives of general practitioners in Germany. *BMC Primary Care* (2023) 24:96. <https://doi.org/10.1186/s12875-023-02054-0>
22. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Revision January 2021. Management and use of IVD point of care test devices .
23. Nicholls, M. (2017) „Lab medicine in Norway, Serbia and France“ <https://healthcare-in-europe.com/en/news/lab-medicine-in-norway-serbia-france.html>
24. NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon: Point of Care Testing. 2. edition, revised 2008. www.nito.no/bfi
25. NVKC Reglement: ontwikkeling, herziening en autorisatie van richtlijnen commissie richtlijnen VERSIE 2, Maart 2015. <https://www.nvkc.nl/ons-vak/kwaliteit-richtlijnen>
26. Oosterhuis, W. P., Zerah, S. (2015) „Laboratory medicine in the European Union“ *Clin Chem Lab Med* 2015; 53(1): 5–14.
27. Or, Z. et al. (2023) France: health system review 2023. Country report. *Health Systems in Transition*, Vol. 25 No. 3. <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/france-health-system-review-2023>
28. Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. *Journal officiel «Lois et Décrets» JORF n° 0012 du 15 janvier 2010*.
29. Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. *JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE*. 15 janvier 2010. Texte 43 sur 195.
30. Point of Care Testing (2022). Position paper. The American Society for Clinical Laboratory Science (ASCLS). Approved Revision June 30, 2022 <https://ascls.org/point-of-care/>
31. Precedence Research (2023) „Point-of-Care Testing (POCT) Market Size, 2023 - 2032“, June 2023, Report Code:2270. <https://www.precedenceresearch.com/point-of-care-testing-market>
32. Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission

- Decision 2010/227/EU. Official Journal of the European Union L 117/176 (2017).
- 33. Regulation (EU) 2022/112** of the European Parliament and of the Council of 25 January 2022 amending Regulation (EU) 2017/746 as regards transitional provisions for certain in vitro diagnostic medical devices and the deferred application of conditions for in-house devices. Official Journal of the European Union L 19/3 (2022).
- 34. Requirements for Point of care testing (Second Edition 2021).** Australian Government Department of Health. NPAAC Tier 4 Document. https://www.safetyandquality.gov.au/sites/default/files/2022-08/tier_4_requirements_for_point_of_care_testing_second_edition_2021.pdf
- 35. The Australian health system (2019).** Australian Government, The Department of Health and Aged Care. <https://www.health.gov.au/about-us/the-australian-health-system>
- 36. The Community Pharmacy Contractual Framework for 2019/20 to 2023/24: supporting delivery for the NHS Long Term Plan. (2019).** Medicines and Pharmacy Directorate / DHSC/London. www.gov.uk/dhsc
- 37. Tirimacco R, St John A, Astill K, et al. (2019)** „Point of Care Testing Implementation Guide.“ Australasian Association of Clinical Biochemists (AACB); 2019.
- 38. Tirimacco, R. Evolution of Point-of-Care Testing in Australia.”** Clin Biochem Rev. 2010 Aug; 31(3): 75–80. PMID: 24150508; PMCID: PMC2924125.
- 39. US Healthcare System Overview. Basic information.** <https://www.ispor.org/heor-resources/more-heor-resources/us-healthcare-system-overview/us-healthcare-system-overview-background-page-1>